

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José de Sucre”
Vicerrectorado Barquisimeto
Departamento de Ingeniería Química

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GELATINIZACIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE HARINA PRECOCIDA

AUTOR:

Br. Chiraspo Diana Yamilex

TUTOR ACADÉMICO:

MSc. Ing. Yris Jiménez

CO-TUTOR:

Ing. Osmar Morillo

Febrero, 2026

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José de Sucre”
Vicerrectorado Barquisimeto
Departamento de Ingeniería Química

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GELATINIZACIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE HARINA PRECOCIDA

Línea de Investigación: Evaluación, Elaboración y Conservación de Alimentos

AUTOR:

Br. Chiraspo Diana Yamilex

TUTOR ACADÉMICO:

MSc. Ing. Yris Jiménez

CO-TUTOR:

Ing. Osmar Morillo

Febrero, 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

ACTA DE APROBACIÓN

Quienes suscriben, miembros del Jurado Evaluador designados por la Coordinación de Trabajo Especial del Departamento de Ingeniería Química del Vicerrectorado Barquisimeto, de la Universidad Nacional Politécnica "Antonio José de Sucre" para examinar el Trabajo titulado "EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GELATINIZACIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE HARINA PRECOCIDA" presentado por el(la) bachiller: Diana Yamilex Chiraso C.I. V-30.179.445, inscrita en esta universidad bajo el expediente 20192-0161, como requisito parcial para optar al título de INGENIERO QUÍMICO, consideramos que dicho trabajo cumple con lo establecido para tal efecto y, por lo tanto, lo declaramos **APROBADO**.

En Barquisimeto, a los 04 días del mes de febrero de 2026.

Jurado
M.Sc. Mayantino Garaboto
C.I. V-8.578.316

Jurado
Ing. Karolin Aguilera
C.I. V-14.880.135

Tutor
M.Sc. Ing. Yris Jiménez
C.I. V-13.196.578

DEDICATORIA

*Dedico este trabajo a Dios, por haberme otorgado la vida y la fuerza para culminar esta etapa.
A mis tías por su amor, apoyo y sacrificio incondicional. Ellas son la razón de mi perseverancia
y mi mayor orgullo.*

AGRADECIMIENTOS

La culminación de esta etapa académica y la realización del presente trabajo de grado no habrían sido posibles sin el apoyo, la guía y la fe de varias personas a las que extiendo mi más sincero reconocimiento.

En primer lugar, a Dios, por ser mi guía constante, mi fortaleza inquebrantable y la fuente de la salud y la perseverancia necesarias para alcanzar esta meta.

A mi familia, mi pilar fundamental e incondicional. A mis tías por su amor inagotable, su sacrificio constante y por inculcarme los valores de la disciplina y el trabajo duro, que hoy rinden su fruto.

Mi profunda gratitud a mis profesores por su constante disposición, por su paciencia y por ser verdaderos aliados en la búsqueda del conocimiento.

Al personal de la empresa Alimentos Doña Emilia S.A., ubicada en Acarigua, Estado Portuguesa. Extiendo mi especial agradecimiento al departamento de gerencia por concederme la invaluable oportunidad de acceder a sus instalaciones y a la información crítica del proceso productivo. Asimismo, mi reconocimiento sincero a todos los trabajadores y operarios de planta, cuyo apoyo logístico, disposición y experiencia práctica hicieron posible la recolección de datos y el éxito de la fase final de esta investigación.

Finalmente, a mis amigos y compañeros de estudio, por los momentos compartidos, el apoyo moral y por hacer más llevadera la carga académica.

A cada persona que, de forma anónima, contribuyó con un gesto, una palabra o una oración, gracias infinitas.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I	9
EL PROBLEMA.....	9
Planteamiento del problema	9
Objetivos de la investigación	11
Objetivo general	11
Objetivos específicos.....	12
Justificación.....	12
Alcance y limitaciones	13
CAPÍTULO II.....	15
MARCO TEÓRICO.....	15
Antecedentes	15
Bases teóricas	18
Maíz.....	19
Almidón.....	20
Almidón de maíz	21
Harina precocida de maíz blanco.....	21
Retrogradación.....	25
Viscosímetro RVA	25
Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIR).....	28
Reseña histórica de Alimentos Doña Emilia S.A.....	29
Misión.....	30
Visión.....	31
Normas COVENIN.....	31
Bases legales.....	33
CAPÍTULO III.....	34
MARCO METODOLÓGICO.....	34
Naturaleza de la Investigación	34
Diseño de la investigación.....	35
ETAPA I: Identificación de las Propiedades físico-químicas y parámetros de operación en los puntos de muestreo del proceso de producción de la harina de maíz precocida “Doña Emilia”	35

ETAPA II: Análisis del comportamiento reológico y evaluación de propiedades físicoquímicas.....	39
ETAPA III: Interpretación de los Resultados y Recomendaciones.....	43
Sistema de variables.....	44
Población y Muestra.....	45
Procedimiento de la investigación.....	46
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	47
Análisis de Datos.....	52
CAPITULO IV.....	53
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	53
CAPÍTULO V.....	80
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	80
Conclusiones.....	80
Recomendaciones.....	82
REFERENCIAS.....	83
ANEXOS.....	86
ANEXO A. Datos recolectados en las etapas del proceso de producción de la harina de maíz precocida.....	86
ANEXO B. Curvas de los Perfiles Amilográficos.....	95

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución ponderal de las partes del grano de maíz.	20
Tabla 2. Cantidades de Harina y de Agua según la Humedad de la Harina	31
Tabla 3. Operacionalización de las variables de estudio.	45
Tabla 4. Etapa I (Recepción del maíz).	47
Tabla 5. Etapa II (Limpieza del maíz).	48
Tabla 6. Etapa III (Desgerminación).	48
Tabla 7. Etapa IV (Pre-Mojo o acondicionamiento).	48
Tabla 8. Etapa V (Cocina).	49
Tabla 9. Etapa VI (Laminación).	49
Tabla 10. Etapa VII (Secado).	50
Tabla 11. Etapa VIII (Molienda).	50
Tabla 12. Evaluación de propiedades fisicoquímicas de las muestras recolectadas.	51
Tabla 13. Perfil amilográfico de las muestras recolectadas	51
Tabla 14. Perfil amilográfico de las 16 muestras recolectadas	70
Tabla 15. Resumen de los resultados de análisis RVA	75
Tabla 16. Propuesta de mejora para el proceso.	78
Tabla 17. Datos recolectados en la recepción del maíz.	86
Tabla 18. Datos recolectados en la etapa de limpieza del maíz.	87
Tabla 19. Datos recolectados en la desgerminación.	88
Tabla 20. Datos recolectados en la etapa del pre-mojo o acondicionamiento.	88
Tabla 21. Temperatura de las tres (3) cocinas.	89
Tabla 22. Datos recolectados en la etapa de laminación.	90
Tabla 23. Datos recolectados en las tres (3) secadoras.	91
Tabla 24. Datos recolectados en la molienda.	92
Tabla 25. Caracterización de las 16 muestras	93
Tabla 26. Perfil amilográfico de las muestras recolectadas.	94

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructuras físicas fundamentales del grano de maíz.....	19
Figura 2. Esquema tecnológico para proceso de elaboración de harina de maíz precocida.	24
Figura 3. Viscosímetro RVA 4500.	26
Figura 4. Perfil típico de un análisis RVA.....	27
Figura 5. NIR Instalab 700.	29
Figura 6. Diagrama de producción de harina de maíz.....	111

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Eficiencia de remoción de impurezas en la etapa de recepción y limpieza.....	54
Gráfico 2. Tipificación en la desgerminación.....	55
Gráfico 3. Perfil de humedad.....	57
Gráfico 4. Temperatura de cocción.....	58
Gráfico 5. Expansión de las hojuelas que salen de las secadoras.....	59
Gráfico 6. Expansión de la harina de molienda.....	60
Gráfico 7. Pegajosidad de la hojuela que sale de las secadoras.....	61
Gráfico 8. Pegajosidad de la harina de molienda.....	62
Gráfico 9. Granulometría de la harina de molienda.....	63
Gráfico 10. Humedad de la harina terminada.....	65
Gráfico 11. Expansión del producto terminado.....	67
Gráfico 12. Pegajosidad del producto terminado.....	68
Gráfico 13. Perfil amilográfico promedio de todas las muestras recolectadas.....	69
Gráfico 14. Viscosidad RVA.....	71
Gráfico 15. Fragilidad.....	73
Gráfico 16. Asentamiento.....	74
Gráfico 17. Curva del Perfil Amilográfico M1.....	95
Gráfico 18. Curva del Perfil Amilográfico M2.....	96
Gráfico 19. Curva del Perfil Amilográfico M3.....	97
Gráfico 20. Curva del Perfil Amilográfico M4.....	98
Gráfico 21. Curva del Perfil Amilográfico M5.....	99
Gráfico 22. Curva del Perfil Amilográfico M6.....	100
Gráfico 23. Curva del Perfil Amilográfico M7.....	101
Gráfico 24. Curva del Perfil Amilográfico M8.....	102
Gráfico 25. Curva del Perfil Amilográfico M9.....	103
Gráfico 26. Curva del Perfil Amilográfico M10.....	104
Gráfico 27. Curva del Perfil Amilográfico M11.....	105
Gráfico 28. Curva del Perfil Amilográfico M12.....	106
Gráfico 29. Curva del Perfil Amilográfico M13.....	107
Gráfico 30. Curva del Perfil Amilográfico M14.....	108
Gráfico 31. Curva del Perfil Amilográfico M15.....	109
Gráfico 32. Curva del Perfil Amilográfico M16.....	110

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José de Sucre”
Vicerrectorado Barquisimeto
Departamento de Ingeniería Química

Línea de investigación: Evaluación, Elaboración y Conservación de Alimentos

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GELATINIZACIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE HARINA PRECOCIDA

AUTOR: Br. Chiraspo Diana Yamilex

TUTOR ACADÉMICO: MSc. Ing. Yris Jiménez

CO-TUTOR: Ing. Osmar Morillo

Febrero, 2026

RESUMEN

La gelatinización del almidón de maíz es una etapa determinante en la producción de harina precocida, ya que influye directamente en su comportamiento funcional, estabilidad estructural y calidad final, además de contribuir a minimizar procesos indeseados como la retrogradación. La presente investigación tuvo como finalidad evaluar el proceso de gelatinización en la empresa Alimentos Doña Emilia S.A., bajo un diseño de campo y de nivel descriptivo, desarrollado en tres etapas. En la primera, se recopilaron datos operativos y fisicoquímicos durante treinta días en los distintos puntos de muestreo, permitiendo caracterizar las condiciones reales del proceso productivo. En la segunda etapa se evaluaron 16 muestras de harina mediante análisis fisicoquímicos y reológicos, determinándose el perfil amilográfico a través de un Viscosímetro Rápido (RVA), en donde los resultados reológicos evidenciaron una viscosidad máxima promedio de 108.13 RVU, una viscosidad mínima de 95.27 RVU, una fragilidad de 12.86 RVU, una viscosidad final de 182.94 RVU y un asentamiento de 87.68 RVU, valores que reflejan un sistema parcialmente gelatinizado y con tendencia marcada a la retrogradación. En la tercera etapa se aplicó un análisis de correlación de Pearson para interpretar la relación entre las variables de proceso y la estabilidad de la harina y se determinó que, aunque la temperatura de cocción se mantuvo estable en 99.6 °C debido al uso de vapor saturado, esta condición no fue suficiente para lograr una gelatinización homogénea, evidenciándose una modificación interna incompleta del gránulo (IAA promedio 3.58 g/g), atribuida principalmente a deficiencias en la etapa de adecuación del grano. Estas limitaciones generaron comportamientos funcionales indeseados, como sobre-expansión y elevada pegajosidad en el producto final. Se recomienda mejorar el acondicionamiento del grano y el tiempo de residencia para mejorar la transferencia de masa y energía, garantizando así un proceso de gelatinización más eficiente y un producto final de mayor estabilidad.

Palabras clave: Gelatinización, Almidón de maíz, Harina precocida, RVA.

INTRODUCCIÓN

En el amplio panorama de la agroindustria venezolana, donde la tradición culinaria y la tecnología de alimentos convergen para nutrir a la población, yace un insumo insustituible para los venezolanos, la harina de maíz precocida, base fundamental de la tradición del país. Sin embargo, la excelencia de este producto no es accidental ya que depende intrínsecamente de un fenómeno fisicoquímico complejo denominado gelatinización, responsable de transformar el almidón crudo en una matriz digestible y funcional. Es aquí donde el control preciso de las variables de proceso emerge como una herramienta indispensable en la búsqueda de la calidad total, garantizando que cada grano procesado cumpla con las expectativas de textura y suavidad desde la cocción industrial hasta la mesa del consumidor.

Cabe destacar que una gelatinización eficiente, lograda mediante el equilibrio correcto de humedad y temperatura, no solo define la capacidad de la harina para formar una masa cohesiva, sino que también determina su resistencia al endurecimiento prematuro. No obstante, la industria enfrenta un desafío persistente conocido como retrogradación, un fenómeno de recristalización que afecta negativamente la vida útil y la aceptación sensorial del producto, lo cual hace esencial la evaluación continua de las líneas de producción para apearse a los estándares de calidad normativos y mantener la competitividad en un mercado exigente.

En este sentido, el presente trabajo de investigación se centra en la evaluación del proceso de gelatinización del almidón de maíz en Alimentos Doña Emilia S.A., empresa dedicada a la producción de harina precocida ubicada en Acarigua, estado Portuguesa. En efecto, la necesidad de minimizar la retrogradación en su producto final ha generado la necesidad de diagnosticar las condiciones operativas actuales. El objetivo es identificar las propiedades fisicoquímicas y parámetros de operación críticos, para interpretar su efecto sobre la gelatinización y establecer condiciones que favorezcan la calidad del producto final.

Es por ello que la metodología empleada se enmarcó en un diseño de campo no experimental de nivel descriptivo, combinando la recolección de datos en planta con análisis de laboratorio avanzados. Esto incluyó la determinación del perfil de humedad en varias etapas del proceso, además de la realización de pruebas funcionales como expansión, pegajosidad y la

composición proximal por NIR, en puntos estratégicos del proceso (secadoras y molienda). A su vez, también se realizaron análisis a las muestras recolectas como la viscosidad mediante el equipo RVA para la determinación del perfil amilográfico de cada una. En consecuencia, los resultados permitieron evidenciar la relación causa-efecto entre las variables del proceso productivo, como la desgerminación del maíz, los tiempos de residencia, y el comportamiento reológico de la harina.

Por otro lado, el estudio culmina con la interpretación integral de los hallazgos y la definición de una ventana operativa correctiva; esta propuesta especifica los ajustes necesarios en variables críticas en el proceso con el fin de mejorar la gelatinización. En base a lo antes expuesto, esta investigación permitirá a la empresa asegurar una menor tendencia a la retrogradación, cumplir con las normas nacionales e internacionales y fortalecer la consistencia de su marca en el mercado.

De esta forma, para alcanzar los objetivos planteados, se estructuró el presente estudio de la siguiente manera: Capítulo I, el cual describe el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de la investigación; Capítulo II, donde se reflejan los antecedentes, así como las bases teóricas y legales que sustentan el trabajo; seguidamente el Capítulo III, constituido por el marco metodológico que detalla la naturaleza, diseño, población y técnicas de recolección de datos; en el Capítulo IV se realiza el análisis y discusión profunda de los resultados obtenidos en las tres etapas del estudio; y finalmente, el Capítulo V plantea las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación para la mejora del proceso productivo.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

El maíz es un cultivo fundamental en la alimentación humana y su consumo a nivel mundial ha experimentado diversas tendencias, es por ello que Orús (2023) indica que entre los años 2015 y 2023, el consumo total de maíz en el mundo ha variado y en los años 2021/2022 registró un aumento, alcanzando más de 1.200 millones de toneladas en todo el año, lo que evidencia que el maíz es un alimento esencial con un impacto significativo en la economía y la cultura mundial.

En este sentido, su consumo seguirá siendo relevante y se espera que la producción continúe creciendo para satisfacer las necesidades futuras, de acuerdo con las perspectivas agrícolas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) & Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2023), aseguran que la producción mundial de maíz crezca en esta década y se espera un aumento de 160 millones de toneladas, llegando a 1.300 millones de toneladas entre los años 2023 y 2033.

Concretamente, en Venezuela la producción de harina de maíz precocida ha experimentado cambios significativos en los últimos años; Así como lo indica Di Camillo (2022), dónde afirma que la producción de maíz en Venezuela creció un 46 % en 2022 en comparación con el 2021, ya que, se produjeron cerca de 750.000 toneladas de maíz en ese año, pero en 2022 ascendió a 1,1 millones de toneladas, el cual evidencia un crecimiento positivo.

En el mismo orden de ideas, Cabrera (2023) menciona que en promedio, un hogar venezolano consume 8 kilos de harina de maíz al mes, al igual que Fantinel (2024) afirma que en

el presente año, hay una alta producción en harina precocida cercana a los 36 kilos, el cual siempre varía entre 38 y 40 kilos per cápita, lo que a su vez genera un alto consumo en arepas debido a que depende de la harina de maíz precocida, un ingrediente indispensable para su preparación, además de ser un simple alimento, su consumo está profundamente arraigado en la vida cotidiana de los ciudadanos, formando parte de su tradición gastronómica y su identidad nacional.

Por otro lado, Barrera (2014), define al almidón de maíz como un polisacárido (un hidrato de carbono compuesto) formado por dos polímeros de glucosa, la amilopectina y amilosa. En donde la amilosa es una cadena lineal de moléculas de glucosa unidas por enlaces α -1,4-glicosídicos, representa aproximadamente el 20-30% de la estructura total del almidón, tiene una estructura rígida debido al empaquetamiento apretado de sus cadenas y es insoluble en agua fría; en cuanto a la amilopectina es una cadena ramificada de moléculas de glucosa, el cual constituye aproximadamente el 70-80% del almidón total y tiene enlaces α -1,4-glicosídicos como la amilosa, pero también contiene enlaces α -1,6-glicosídicos que crean ramificaciones y es soluble en agua. Cabe destacar que la proporción de amilosa y amilopectina en el almidón determina en gran medida su comportamiento durante el proceso de gelatinización, influyendo así en las características finales del producto.

Siguiendo la misma línea, Pineda et al., (2010) en su investigación define a la gelatinización como una transición de orden-desorden que sufren los polímeros de almidón sometidos a procesos de calentamiento el cual tiene gran impacto en el procesamiento, calidad y estabilidad de los productos basados en almidón. Es por ello que durante la gelatinización ocurren cambios que provocan el hinchamiento y disrupción del gránulo con una consecuente pérdida de cristalinidad, dichos cambios están influenciados por factores intrínsecos como tipo de almidón, tamaño de los gránulos, entre otros, y por factores extrínsecos, como la velocidad de calentamiento, el contenido de humedad, el daño mecánico de los gránulos, las condiciones de extracción del almidón, entre otras; por lo tanto, si la gelatinización es insuficiente o inadecuada, puede afectar negativamente la expansión y la textura de los productos finales, tal como en arepas o empanadas que no se inflan correctamente o que tienen una textura irregular.

Con respecto a la retrogradación del almidón, ocurre durante el almacenamiento de productos alimenticios que contienen almidón gelatinizado. Así como lo menciona Rodríguez et

al., (2007) en su artículo dónde explica que la retrogradación es un proceso que ocurre cuando las moléculas en los gránulos de almidón gelatinizados comienzan a reasociarse en una estructura ordenada, es decir que implica la recristalización de las moléculas de almidón. En donde se observa que el comportamiento reológico cambia, siendo evidente el incremento en su firmeza y rigidez, lo que provoca que el producto final se vuelva duro, seco y pierda su textura. A su vez, este fenómeno depende de varios factores, tales como la fuente y concentración de almidón, la temperatura de cocción, enfriamiento, el pH y la presencia de solutos.

Particularmente, la empresa Alimentos Doña Emilia S.A. Se dedica a la producción y comercialización de diversos productos alimenticios. Se encuentra ubicada en Acarigua, Edo Portuguesa. Es una organización cuyo fin es facilitar al productor agrícola la explotación mecánica y sistemática del producto agrícola de la región con el propósito de optimizar la calidad de materia prima en el mercado regional y nacional. Actualmente su objetivo es aumentar la producción de harina de maíz, arroz blanco, granos y otros rubros, fortaleciendo así su presencia en el mercado con productos de calidad. Dicha empresa enfrenta el desafío de minimizar la retrogradación del almidón de maíz en su producto final, debido a que afecta negativamente la calidad de la harina, disminuyendo su capacidad de rehidratación, textura y vida útil.

De este planteamiento se desprenden las siguientes interrogantes que guiarán la investigación: ¿Se podrá identificar las propiedades físico-químicas y los parámetros de operación en los puntos de muestreo del proceso de producción de la harina de maíz precocida Doña Emilia.?, ¿Cómo sería la determinación mediante un análisis rápido de viscosidad (RVA) el perfil y la tendencia a la retrogradación del almidón en las muestras recolectadas.?, ¿Es posible interpretar el efecto de las variables críticas del proceso de gelatinización sobre la retrogradación del almidón para establecer las condiciones que favorezcan la estabilidad del producto final?. Estas interrogantes pretenden dar respuestas a la problemática planteada a partir del desarrollo de los siguientes objetivos.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Evaluar el proceso de gelatinización del almidón de maíz en la producción de harina de maíz precocida para disminuir su retrogradación en la empresa Alimentos Doña Emilia S.A.

Objetivos específicos

- Identificar las propiedades físico-químicas y los parámetros de operación en los puntos de muestreo del proceso de producción de la harina de maíz precocida Doña Emilia.
- Determinar mediante un análisis rápido de viscosidad (RVA) el perfil y la tendencia a la retrogradación del almidón en las muestras recolectadas.
- Interpretar el efecto de las variables críticas del proceso de gelatinización sobre la retrogradación del almidón para establecer las condiciones que favorezcan la estabilidad del producto final.

Justificación

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el proceso de gelatinización del almidón de maíz en la producción de harina precocida en la empresa Alimentos Doña Emilia S.A., con el fin de disminuir la retrogradación, debido a que representa un desafío técnico y económico significativo para la industria alimentaria, el cual provoca cambios indeseables en la textura, la calidad y la vida útil de los productos que se traduce en descontento por parte de los consumidores, el cual genera pérdidas económicas considerables debido al desperdicio de alimentos y a la necesidad de reformular productos para mantener su aceptabilidad en el mercado.

En cuanto al beneficio que puede ser de provecho para la empresa, principalmente podrá ofrecer productos de mayor calidad debido a que la harina obtendrá una textura más suave y mantendrá un sabor más fresco durante más tiempo, y con dicha mejora la empresa puede aumentar la satisfacción del cliente y fomentar la lealtad a la marca, además mientras mayor vida útil tenga el producto, será menos desperdicio de alimentos, lo que reduce los costos y contribuye a una mayor sostenibilidad.

En este sentido, desde un punto de vista social, las harinas precocidas son un alimento básico en muchas regiones del mundo, especialmente en Venezuela, y su calidad impacta directamente en la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. Tal como señala FAO (2019), "el maíz es un cultivo esencial para la seguridad alimentaria mundial, especialmente en países en desarrollo donde es un alimento básico para millones de personas". Así, al desarrollar

estrategias efectivas para disminuir la retrogradación, se contribuye a garantizar la disponibilidad de productos de maíz de alta calidad, seguros y nutritivos para los consumidores.

Del mismo modo, dentro del panorama económico, esta investigación resulta de provecho debido a que tiene como finalidad el planteamiento de la mejora de la calidad y la vida útil de las harinas precocidas mediante la prevención de la retrogradación que tendría un impacto económico positivo, debido a que un producto de mejor calidad puede implicar menos desperdicio, mayor rendimiento y menor uso de recursos, lo que se traduce en ahorros económico.

Además, este estudio contribuirá a ampliar el conocimiento científico sobre el comportamiento del almidón de maíz durante la gelatinización y la retrogradación. Los datos obtenidos permitirán refinar los modelos teóricos existentes y desarrollar nuevas hipótesis sobre los mecanismos moleculares involucrados en estos procesos. Como indican Tester y Karkalas (1996) en su revisión publicada en el Journal of Cereal Science, "la comprensión de los factores que afectan la gelatinización y la retrogradación del almidón es crucial para el desarrollo de productos alimenticios de alta calidad".

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación "Evaluación, Elaboración y Conservación de Alimentos" del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" debido a que se hará una evaluación del efecto de gelatinización del almidón de maíz en la producción de harina precocida para luego caracterizar las propiedades físico-químicas obtenidas con diferentes grados de gelatinización con el fin de mejorar las estrategias para disminuir la retrogradación del almidón.

Alcance y limitaciones

La presente investigación se centra en el análisis del proceso de gelatinización y retrogradación del almidón de maíz blanco en la producción de harina de maíz precocida. Específicamente, se correlacionan las variables operativas críticas del proceso de pre-cocción industrial con las propiedades reológicas del producto terminado, determinadas mediante el viscosímetro RVA y pruebas fisicoquímicas complementarias. Además, el levantamiento de información y recolección de muestras corresponde a un periodo operativo de treinta días de producción continua, permitiendo capturar la variabilidad natural del proceso industrial bajo

condiciones reales de operación; es por ello que la investigación tiene como finalidad establecer una ventana operativa de referencia que minimice la tendencia a la retrogradación en el producto final, optimizando así su calidad y vida útil comercial.

En cuanto a las limitaciones, al realizarse en una planta industrial activa, el estudio se limita a un diseño de campo donde no es posible la manipulación deliberada de las variables de proceso y es por ello que los resultados dependen de la variabilidad natural observada y registrada durante el periodo de muestreo. Adicionalmente, el estudio se restringe exclusivamente al procesamiento de maíz blanco de origen nacional y/o mezclas estandarizadas utilizadas por la empresa durante el lapso de la investigación. Los resultados no son necesariamente extrapolables a otras variedades de maíz (como maíz amarillo o maíces con alto contenido de amilosa) que poseen temperaturas de gelatinización diferentes. Por otro lado, las conclusiones sobre los parámetros de operación son específicas para la tecnología de precocción y molienda instalada en Alimentos Doña Emilia S.A. Si bien los principios teóricos son universales, los valores numéricos óptimos podrían variar en plantas con equipos de diferente diseño mecánico o capacidad. Finalmente, la evaluación de la retrogradación se limita a la medición instrumental inmediata (RVA) y pruebas de laboratorio post-producción; no se incluyen estudios de vida útil a largo plazo en anaqueles de almacenamiento.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El marco teórico, también denominado marco referencial lo define el Manual UPEL (2022) como un capítulo que incluye los antecedentes, la revisión documental, los referentes teóricos, las experiencias, el estado del arte, los aspectos conceptuales, los aspectos legales y dependiendo del tipo de investigación, se puede incorporar otros elementos relevantes. En este sentido, se abordarán todos los contenidos bibliográficos respaldados por sus respectivas fuentes, que servirán de sustento para el desarrollo del trabajo actual. Seguidamente, se presentan los antecedentes que se tomarán como base para alcanzar los objetivos establecidos.

Antecedentes

Los antecedentes son aquellos eventos, estudios, o teorías previas que están directamente vinculados con el problema que se aborda. Según la definición de la Cambridge Dictionary (2021), un antecedente es algo existente o que ocurre antes, especialmente como la causa u origen de algo existente o que ocurre después. En el mundo de la investigación, los antecedentes son como piezas de un rompecabezas que, al unirse, forman una imagen completa del contexto en el que se desarrolla un estudio. Estos elementos, que representan eventos o conocimientos previos, sirven como bases para la construcción de nuevas propuestas y para establecer la necesidad de la investigación que se presenta. A continuación, se señalan las investigaciones recientes.

De acuerdo con Bermúdez (2016) planteó un estudio titulado “Evaluación físico-química, funcional y nutricional de diferentes marcas comerciales de harinas precocidas de maíz (*Zea mays* L.)” en la ciudad de Maracay, Venezuela, cuyo objetivo fue evaluar y comparar la calidad de 10 marcas comerciales de harinas precocidas de maíz en Venezuela, analizando sus propiedades

físicas, químicas, funcionales, sensoriales y nutricionales, para cumplir con dicho objetivo los autores clasificaron las arepas de harina de maíz precocida según textura, aspecto y olor/sabor, utilizando una escala de 1 a 5, seguidamente realizaron un análisis estadístico dónde utilizaron ANOVA y la prueba de Tukey para determinar diferencias significativas entre las marcas de harina de maíz, luego evaluaron la granulometría y el color de las harinas, destacando la importancia del tamaño de las partículas, luminosidad y se midió la actividad de agua de las harinas.

En tal sentido, el aporte de dicha investigación es que brinda información sobre las propiedades físicas y químicas de varias harinas de maíz precocidas, a su vez mencionan la utilidad de equipos con los Viscosímetro RVA para la medición de la gelatinización y retrogradación a través del tiempo. Asimismo, dan recomendaciones para mejorar el control de calidad y sugiere una supervisión y mejora continua del producto para mantener la calidad de las arepas en el mercado venezolano cumpliendo con las normas COVENIN 2135 y CODEX STAN 154 en cuanto a valor nutricional.

Del mismo modo, Olaechea & Chaparro (2019), desarrollaron una investigación con el nombre de “Evaluación de las características físico-químicas, microbiológicas, sensoriales y funcionales de harinas de maíz (*Zea mays*) obtenidas por procesos artesanales de nixtamalización” en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, dónde se evaluaron las características físico-químicas, microbiológicas, sensoriales y funcionales de harinas obtenidas por procesos artesanales de nixtamalización. Para esto, los autores desarrollaron cuatro formulaciones variando el tiempo de cocción (1,5 y 2 h) y el tiempo de reposo (12 y 24 h) mediante un proceso de nixtamalización convencional, luego evaluaron los índices de absorción y solubilidad en agua, así como el pH en las 4 formulaciones, y se seleccionó la formulación (H1) con un tiempo de cocción de 1,5 h y reposo de 12:00 h. Además, identificaron la aceptabilidad sensorial mediante una escala hedónica de 5 puntos, evaluando la textura, amasabilidad, olor, color y sabor entre (H1) y una harina comercial.

En cuanto a cómo este trabajo aporta a la presente investigación, el análisis de este estudio puede ser de gran utilidad ya que permite comparar y entender mejor las diferencias entre los tipos de harinas de maíz precocida presentes en el mercado junto con la harina de maíz nixtamalizada. También, en la investigación se realizó la medición de índice de Absorción de Agua (IAA), el cual mide la cantidad de agua que puede absorber la harina de maíz y el índice de Solubilidad en Agua

(ISA) en donde mide la cantidad de componentes solubles en agua presentes en la harina, dichas mediciones son de gran relevancia en el presente trabajo.

Posteriormente, Guzmán (2023), en su trabajo de investigación titulado “Efecto de gelatinización y retrogradación en las características funcionales y reológicas de papas precocidas” en Nuevo Chimbote, Perú; aborda cómo la gelatinización y retrogradación afectan las propiedades de los almidones de papa, con un enfoque particular en las variedades nativas y precocidas. Primero determinaron el rango de temperatura del proceso de gelatinización y de retrogradación de dichos almidones, mediante métodos aprobados por *American Association of Cereal Chemist*, seguidamente emplearon el modelo de Ostwald para analizar el efecto de la temperatura y el comportamiento reológico de los almidones de papa (*Solanum tuberosum*, var. *Yungay*) precocida gelatinizados y retrogradados. Finalmente, los resultados sugieren que los almidones presentan un comportamiento pseudoplástico y que la temperatura de gelatinización y retrogradación no incide significativamente en las características funcionales de los geles de almidón.

En tal sentido, el aporte de dicha investigación es que brinda información sobre las propiedades físicas y la estructura granular, organización de cadenas, lípidos, éteres fosfato y proteínas del almidón. Así como también los factores como el contenido de amilosa/amilopectina, poder de hinchamiento, solubilidad y capacidad de absorción de agua, y sinéresis (separación de fases) son cruciales para las aplicaciones industriales del almidón. Además estudian la respuesta de los alimentos a deformaciones y como la gelatinización y la retrogradación afectan estas propiedades, que son esenciales para la industria alimentaria y para el presente trabajo de grado.

Seguidamente, Martínez (2023), en su trabajo “Caracterización física, química, nutracéutica y propiedades tecnofuncionales de tres variedades de maíz (*Zea mays L.*) criollo pigmentado (blanco, amarillo y negro)” en Querétaro, México; se enfoca en la caracterización integral de tres variedades de maíz criollo pigmentado, evaluando aspectos físicos, químicos, nutricionales y sus propiedades funcionales, con el fin de proponer aplicaciones alimentarias y evaluar su potencial nutracéutico, en donde las técnicas utilizadas para caracterizar el maíz criollo pigmentado empezó por la determinación del tamaño del grano, peso, pruebas de densidad, tamaño de partícula, disección del grano y color mediante el método espacio de color Cie-Lab. A su vez, hace uso de los métodos ABTS y DPPH, los cuales se utiliza para medir la capacidad antioxidante de los compuestos presentes en las variedades de maíz, así como el almidón resistente, disponible

y total; propiedades tecnofuncionales (capacidad e índice de absorción de agua y solubilidad). El autor sugiere que el maíz negro tiene potencial para elaborar alimentos nutracéuticos, mientras que el maíz blanco y amarillo se recomienda para alimentos tradicionales y productos industriales respectivamente.

Con respecto al aporte de este trabajo, es que proporciona información sobre los conceptos, métodos y fórmulas que fueron utilizadas para la caracterización de la muestra, destacando los procedimientos clave y los resultados esperados.

En términos generales, la revisión de los antecedentes resultó esencial para el desarrollo de la presente investigación, ya que permitió comprender el estado actual del conocimiento relacionado con la gelatinización y la retrogradación del almidón en productos precocidos. Dónde se pudo observar que los estudios analizados aportaron criterios técnicos y metodológicos que sirvieron de referencia para la selección de las variables de estudio, las técnicas de análisis fisicoquímico y reológico, así como los instrumentos y equipos empleados durante la investigación. Asimismo, estos trabajos previos facilitaron la interpretación de los resultados obtenidos, al permitir establecer comparaciones con investigaciones similares realizadas en contextos industriales y experimentales. En consecuencia, los antecedentes no solo respaldan la pertinencia del estudio, sino que también fortalecen su enfoque científico.

Bases teóricas

Según Creswell (2009), las bases teóricas implican la revisión de la literatura científica existente y la organización de la información relevante para el estudio. Este proceso ayuda a identificar, analizar y evaluar la pertinencia de las teorías y conceptos utilizados. Es por ello que en referencia al proceso de gelatinización, las bases teóricas garantizan que los métodos y equipos utilizados sean no solo técnicamente correctos, sino también adecuados para el problema en cuestión, asegurando el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. De esta manera, la teoría fundamentada sostiene la investigación y promueve la mejora continua del proceso de gelatinización.

Maíz

Según la norma COVENIN 219:1990, el maíz se define como "el conjunto de granos enteros, sanos y secos, de la especie *Zea mays L.*, destinados a consumo humano o animal, o a usos industriales." Otros autores lo definen como una planta de la familia de las gramíneas, de tallo alto y grueso, hojas largas y anchas, y frutos en forma de mazorcas, que contienen numerosos granos ricos en almidón. Es uno de los cereales más importantes del mundo y un alimento básico en muchas culturas, su producción se destina tanto al consumo interno como a la exportación; en Venezuela es un ingrediente fundamental, utilizado en la elaboración de arepas, hallacas, chicha, y otros platos tradicionales.

Estructura del grano de maíz.

Botánicamente, el grano de maíz se denomina cariopsis, es decir que cada grano contiene el revestimiento de la semilla o cubierta seminal. En la Figura 1, se muestran las cuatro estructuras físicas fundamentales del grano: el pericarpio (cáscara o salvado), la cual si se remueve sirve como subproducto para animales, el endospermo, utilizado para la elaboración de harinas de maíz precocidas o flakes, el germen destinado al proceso de aceite y la piloriza (tejido inerte que une el grano y el carozo), la distribución ponderal de las mismas se encuentra en la tabla 1 (FAO, 1993).

Figura 1. Estructuras físicas fundamentales del grano de maíz.

Fuente: FAO (1993)

Tabla 1. Distribución ponderal de las partes del grano de maíz.

ESTRUCTURA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN PONDERAL
Pericarpio	5-6
Aleurona	2-3
Endospermo	80-85
Germen	10-15

Fuente: FAO (1993).

- Pericarpio: Capa exterior de cubierta protectora, dura y fibrosa, que encierra al grano, además está formada principalmente por fibra cruda, es resistente al agua y al vapor y tiene un 5-6% del total del peso del grano.
- Aleurona: Es la capa más externa del endospermo, que separa el endospermo del embrión. Es una capa rica en proteínas, vitaminas y minerales, y realiza diversas funciones para ayudar al desarrollo adecuado de la semilla.
- Endospermo: En la mayoría de las variedades del maíz representa el aproximadamente 80-85% del total del peso del grano seco y es la fuente de almidón y proteína para la semilla que va a germinar. El almidón es usado en comidas (como combustible fundamental) para preparar edulcorantes, bioplásticos y otros productos.
- Embrión/Germen: Se encuentra en el extremo más bajo del grano y representa entre el 8 y el 12% del peso del grano.

Almidón

El almidón es un polisacárido, es decir, un tipo de carbohidrato complejo de origen natural que se encuentra principalmente en las plantas, compuesto por largas cadenas de moléculas de glucosa. Es la principal forma de almacenamiento de energía en las plantas y constituye una parte importante de la dieta humana. Asimismo, es una mezcla de polímeros de glucosa (amilosa y amilopectina) que las plantas producen y acumulan en forma de gránulos insolubles que presentan formas y tamaños diversos, dichos gránulos son estructuras altamente organizadas cuyas dimensiones y características varían entre especies como lo explica (Bernal y Barajas, 2006, p.77).

Además, BeMiller y Whistler (2019) indican que este polisacárido está compuesto principalmente por una mezcla de los polímeros amilosa y amilopectina, aunque también contiene lípidos, proteínas y minerales como el fósforo en menor cantidad.

Estructura del almidón

El almidón se compone principalmente de dos tipos de polímeros de glucosa según (Tester et al., 2004) en amilosa y amilopectina:

Amilosa: Tiene una estructura lineal, similar a una cadena, y es responsable de la viscosidad de las soluciones de almidón, que representa entre el 20 y el 30 % del almidón, está formada por glucosas anhidro unidas por enlaces glucosídicos α (1-4) y tiene un peso molecular que oscila entre 105 y 106 g/mol.

Amilopectina: Tiene una estructura ramificada, lo que le confiere una mayor capacidad de formar geles, el cual constituye aproximadamente el 70-80% del almidón, está compuesta por residuos de glucosa con enlaces α (1-4) y presenta puntos de ramificación con enlaces glucosídicos α (1-6). Su peso molecular se encuentra en el rango de 107 a 108 g/mol.

Almidón de maíz

El almidón de maíz, también conocido como maicena, es un polvo fino y blanco obtenido de la molienda del grano de maíz. Así como lo indica (Bermúdez ob cit.) el almidón de maíz es un carbohidrato complejo, compuesto principalmente por dos tipos de moléculas de glucosa: amilosa y amilopectina. En donde la amilosa es una cadena lineal de moléculas de glucosa unidas por enlaces α -1,4-glicosídicos, representa aproximadamente el 20-30% de la estructura total del almidón, tiene una estructura rígida debido al empaquetamiento apretado de sus cadenas y es insoluble en agua, aunque puede disolverse en agua caliente; en cuanto a la amilopectina es una cadena ramificada de moléculas de glucosa, el cual constituye aproximadamente el 70-80% del almidón total y tiene enlaces α -1,4-glicosídicos como la amilosa, pero también contiene enlaces α -1,6-glicosídicos que crean ramificaciones, además es soluble en agua.

Harina precocida de maíz blanco.

La harina precocida de maíz blanco es un polvo fino y homogéneo obtenido a partir de granos de maíz blanco que han sido cocidos parcialmente antes de ser molidos tal como se indica

en la (COVENIN 2135, 1996). Este proceso de pre cocción hace que la harina sea más suave y fácil de trabajar, ya que al agregarle líquido simplemente se mezcla y no requiere cocción adicional. Cabe destacar que el producto obtenido se produce a partir del endospermo de granos de maíz (*Zea mays* L.) blancos clasificados para consumo humano, que han sido sometidos a procesos de limpieza, desgerminación, precocción y molienda. Si la misma es enriquecida lleva la adición de vitaminas y minerales según lo exigido y aprobado por la autoridad sanitaria competente.

Proceso de fabricación industrial de harina de maíz precocida

-Limpieza: la materia prima recibida directamente del campo requiere un pretratamiento inmediato debido a la presencia de contaminantes físicos (restos vegetales, fragmentos de maíz, metales y fibras) y a un alto contenido de agua. El proceso inicia con una limpieza mecánica para remover impurezas, seguida de una etapa de deshidratación mediante secadores. Esta operación térmica es crítica para reducir la humedad a niveles seguros, inhibiendo así la proliferación microbiana. De este modo, se logra estabilizar el grano para su almacenamiento prolongado, garantizando un suministro continuo y homogéneo que satisfaga los estándares de calidad.

-Desgerminación: el procedimiento se basa en la separación física del pericarpio (cáscara) y el germen del resto del grano para obtener el endospermo (grits). El proceso inicia humectando el grano con una mezcla de agua y vapor, lo cual ablanda los tejidos y facilita la extracción, posteriormente, el material pasa a través de un sistema de fricción compuesto por unas mallas rotativas que trabajan contra una superficie perforada de calibre específico, logrando así la separación efectiva de las partes.

-Precocción: inmediatamente después de la etapa anterior, el material húmedo es transferido desde las tolvas de alimentación hacia las cocinas. En estos equipos se inyecta vapor saturado de manera homogénea, elevando la temperatura de la masa hasta 100°C. Este choque térmico acelera la difusión del agua hacia el núcleo del grano, provocando una gelatinización incipiente del almidón y transiciones de fase condicionadas por la humedad presente.

-Laminación: una vez finalizado el tratamiento térmico en la columna de vapor, el grit precocido se descarga con un contenido de humedad aproximado del 22%. Inmediatamente, este material es alimentado a un sistema de rodillos de laminación. La función principal de esta etapa es ejercer

presión mecánica para transformar las partículas granulares en láminas delgadas u hojuelas, geometría que resulta indispensable para optimizar la eficiencia de la etapa posterior de molienda.

-Secado: las hojuelas que salen de los rodillos laminadores presentan un nivel elevado de humedad, dicha condición favorece procesos indeseados de retrogradación, durante los cuales se generan nuevos enlaces de hidrógenos, disminuyendo su capacidad para incorporar agua. Como consecuencia, se obtiene una harina con baja solubilidad y sin aptitud para formar masa. Para prevenir este efecto, se aplica un proceso de secado que reduce la humedad aproximadamente a la mitad (hasta cerca del 12%). La eliminación del agua se realiza en un secador de banda que utiliza vapor como fuente de calor; en él, el aire fresco ingresa en contracorriente respecto de las hojuelas, se calienta y arrastra la humedad presente en ellas.

-Molienda: en esta etapa las hojuelas previamente trituradas se someten a una reducción adicional de tamaño hasta alcanzar la granulometría especificada. Para lograrlo, se utilizan bancos de molinos con estrías de distintas características, junto con cernidores encargados de separar y clasificar las fracciones obtenidas. En este punto del proceso, la harina se fortifica con vitaminas y posteriormente se envía a empaque.

-Empaque: tras la obtención de la harina precocida de maíz, el producto se envasa en presentaciones de 900 g. Estos paquetes se agrupan en fardos que contienen 20 unidades y luego se disponen sobre paletas para su almacenamiento, con el fin de facilitar su posterior distribución.

Figura 2. Esquema tecnológico para proceso de elaboración de harina de maíz precocida.

Fuente: De Sousa (2009).

Gelatinización

La gelatinización es el proceso de absorción de agua por parte de los gránulos de almidón. A medida que se calientan en agua, los gránulos se hinchan, volviéndose translúcidos y altamente solubles. A su vez, durante este proceso, la estructura cristalina del almidón se rompe, y los gránulos se vuelven amorfos lo que permite que el almidón forme geles o pastas viscosas. En la industria alimentaria, la gelatinización es clave para producir productos estables incluso después de calentarse.

Etapas de la gelatinización

- Los gránulos de almidón comienzan a absorber agua.
- Los gránulos aumentan de tamaño significativamente.
- La estructura cristalina del almidón se rompe.
- Las moléculas de almidón liberadas forman una red que espesa el líquido.

Factores que afectan la gelatinización

- Temperatura: La mayoría de los almidones se gelatinizan entre 60 y 70°C.
- Tiempo: El tiempo de calentamiento influye en el grado de gelatinización.

- Cantidad de agua: La proporción de agua afecta la viscosidad final.
- Tipo de almidón: Diferentes almidones (maíz, arroz, patata) tienen diferentes propiedades de gelatinización.

Retrogradación

La retrogradación del almidón es un proceso que ocurre cuando las moléculas de almidón gelatinizado (es decir, aquellas que han absorbido agua y se han hinchado con el calor) comienzan a reorganizarse y a formar nuevas estructuras cristalinas. Esta reorganización hace que el alimento se vuelva más rígido y menos transparente.

Etapas de la retrogradación

- Gelatinización: Al calentar un alimento que contiene almidón, como una papa o una harina, los gránulos de almidón absorben agua y se hinchan, formando una especie de gel.
- Enfriamiento: Al enfriarse, las moléculas de almidón que estaban dispersas en el agua comienzan a acercarse y a ordenarse en una estructura más cristalina.
- Retrogradación: Esta reorganización se conoce como retrogradación. Las nuevas estructuras cristalinas son más estables y hacen que el alimento se vuelva más rígido y menos soluble.

Viscosímetro RVA

El Analizador de Viscosidad Rápida (RVA) es un viscosímetro rotacional equipado con un sistema de control preciso de temperatura y de velocidad de agitación utilizado en los laboratorios de control de calidad. Su diseño permite aplicar perfiles térmicos, lo que lo convierte en un instrumento optimizado para la evaluación de las propiedades viscosas de almidones, cereales, harinas y diversos productos alimentarios. Gracias a estas capacidades, el RVA es ampliamente utilizado para caracterizar el comportamiento de gelatinización, retrogradación y estabilidad de pastas en matrices ricas en almidón, como la harina de maíz precocida.

Figura 3.Viscosímetro RVA 4500.

Fuente: Autor (2025).

Funcionamiento del RVA

El RVA funciona sometiendo una pequeña muestra (generalmente 2-3 gramos) a un ciclo de calentamiento, enfriamiento y agitación. Durante este proceso, se mide la resistencia de la muestra a la rotación de un eje, lo que proporciona información sobre su viscosidad. Las etapas del análisis son las siguientes:

1. Preparación de la muestra: Se prepara una suspensión de la muestra en agua destilada.
2. Calentamiento: La muestra se calienta a una temperatura específica, simulando condiciones de cocción.
3. Enfriamiento: La muestra se enfría gradualmente, permitiendo observar cambios en la viscosidad.
4. Agitación: Durante todo el proceso, la muestra se agita a una velocidad controlada.
5. Registro de datos: El RVA registra continuamente la viscosidad de la muestra durante todo el ciclo.

Parámetros obtenidos del RVA

El Analizador de Viscosidad Rápida (RVA) genera una curva de viscosidad que describe la manera en que la viscosidad de la muestra varía en función de la temperatura y del tiempo durante el ensayo. A partir de esta curva es posible obtener diversos parámetros reológicos de interés, así como se muestra en la siguiente figura:

Figura 4. Perfil típico de un análisis RVA.

Autor: Perten (2015).

De estos perfiles se pueden obtener datos como:

- Temperatura de pastificación: representa la temperatura mínima a la cual una muestra inicia su cocción, este valor puede afectar la estabilidad de otros ingredientes presentes en la formulación y, además, proporcionar una referencia sobre los requerimientos energéticos del proceso.
- Pico de viscosidad: corresponde al máximo nivel de viscosidad alcanzado durante el calentamiento y refleja la capacidad del almidón o de la masa para retener agua; este parámetro suele estar estrechamente relacionado con la calidad del producto final y a partir de la representación gráfica es posible identificar los valores de viscosidad que experimenta el material dentro del mezclador durante la elaboración.

- La relación del ablandamiento (pérdida de viscosidad): la disminución de viscosidad en masas, líquidos o sistemas semisólidos depende tanto de las condiciones de temperatura como de la intensidad y el grado del mezclado. Las características de las materias primas también influyen en este comportamiento, por lo que evaluar los ingredientes antes de su uso industrial resulta fundamental.
- Re-asociación entre las moléculas de almidón durante el enfriamiento se conoce comúnmente como el “*setback*”: durante el enfriamiento, las moléculas de almidón tienden a reorganizarse, fenómeno conocido como retrogradación. Este proceso está vinculado a la textura final de numerosos productos y constituye un indicador importante del comportamiento del almidón después de la cocción.
- La viscosidad final: es uno de los parámetros más empleados para determinar la calidad de un producto, ya que expresa la capacidad del sistema para formar una pasta o gel tras haber sido sometido a calentamiento y enfriamiento.

Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIR)

La espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) es una técnica analítica que utiliza la región del infrarrojo cercano del espectro electromagnético (aproximadamente de 700 a 2500 nanómetros) para obtener información sobre la composición y propiedades de una muestra. Al interactuar con la materia, la radiación NIR provoca sobretonos y vibraciones de combinación de moléculas que contienen grupos CH, NH o OH que son únicas para cada sustancia. Esto hace que la espectroscopia NIR sea la primera opción para el análisis de materiales orgánicos en la industria química y farmacéutica, así como en las industrias alimentaria y agrícola. Bruker (s.f.).

Específicamente, el analizador NIR Instalab 700 está diseñado para el análisis preciso de constituyentes, verificando la idoneidad de los ingredientes en aplicaciones de procesamiento de alimentos para obtener la calidad deseada en el producto final. Además, permite la sustitución de filtros para adaptar el ancho de banda a la medición de parámetros específicos, entre ellos: proteínas, celulosa, azúcares, cenizas, almidón, lípidos (aceite y grasa), alcohol, y materiales como algodón y poliéster.

Funcionamiento del NIR

1. Cuando la radiación NIR incide sobre una muestra, parte de la energía es absorbida por los enlaces moleculares presentes en la muestra.
2. La luz que no es absorbida se detecta y se obtiene un espectro NIR, que es una representación gráfica de la intensidad de la luz transmitida o reflejada en función de la longitud de onda.
3. El espectro NIR obtenido se compara con espectros de referencia o se utiliza en modelos matemáticos para identificar y cuantificar los componentes de la muestra.

Figura 5. NIR Instalab 700.

Fuentes: Autor (2025)

Reseña histórica de Alimentos Doña Emilia S.A.

La empresa Doña Emilia S.A., se dedica a la producción y distribución de harina de maíz precocida (Doña Emilia y Araurigua) y arroz (Doña Emilia), específicamente la planta de harina de maíz precocida está ubicada en la carretera vía Payara, sector Curpa, Acarigua, Estado Portuguesa.

Es una agroindustria venezolana, destacada en la producción de harina de maíz precocida y otros rubros esenciales para la alimentación, su historia está fuertemente ligada a la región agrícola de Portuguesa y al gremio de productores. En Julio de 1949 se crea la Asociación de Productores Rurales de Cojedes y Portuguesa, con el objetivo de agrupar a los agricultores de ambas regiones para fortalecer la producción agrícola; luego en 1951 los productores de Portuguesa deciden constituir una nueva organización independiente llamada la Asociación de Productores Rurales del estado Portuguesa (Asoportuguesa) y finalmente en 1952 se protocoliza legalmente en Acarigua, bajo la figura de asociación civil sin fines de lucro, con el liderazgo de Jesús Filardo Rodríguez y posteriormente Eduardo Chollet Boada como presidente. Para integrar toda la cadena agroalimentaria, Asoportuguesa funda varias empresas filiales:

-Almacenadora Asoportuguesa S.A. (1978) el cual se dedicaba a la recepción, secado y clasificación de granos, luego en 1995 se amplía con un molino de arroz, dando origen a la marca Doña Emilia y actualmente tiene una capacidad de más de 200 toneladas diarias de arroz blanco y 40.000 toneladas de almacenamiento.

-Almacenadora Asoportuguesa II S.A. (2001) el cual está ubicada en Acarigua, especializada en maíz y sorgo, en 2004 inaugura la planta de harina de maíz precocida Doña Emilia con tecnología avanzada optimizando la cadena de comercialización entre agricultores y consumidores, ofreciendo alimentos de calidad, actualmente cuenta con una capacidad de 290 toneladas diarias y desde 2020 inició la producción de harina de maíz amarillo de productos consolidándose en el gusto y reconocimiento de los clientes, es por ello que en el 2023, la empresa ha llevado a cabo proyectos de cambio de imagen en sus empaques para adaptarse a los nuevos tiempos y buscar la excelencia, de igual manera en ese mismo año cambió de denominación social a Alimentos Doña Emilia S.A. como se conoce actualmente.

Misión

Ofrecer la calidad superior que se merecen a precios asequibles, sin renunciar a la tradición ni a la innovación. Ser la compañera confiable que acompaña en cada comida, celebrando la alegría de cocinar y compartir en familia.

Visión

Crecer fortaleciendo el vínculo que nos conecta con nuestras raíces, seres queridos y momentos más especiales de la vida, reunidos alrededor de una mesa. Ofrecer comida casera que nutre no solo el cuerpo, sino también cada uno de tus momentos.

Normas COVENIN

En Venezuela, la producción de harina de maíz precocida está regulada por varias normas COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales) que establecen los requisitos de calidad, seguridad y procedimientos específicos para asegurar que el producto cumpla con los estándares necesarios para el consumo humano. Entre las normas técnicas vigentes, la COVENIN 2135:2017 (2da revisión) de maíz para uso industrial y la COVENIN 2135:2017 (4ta revisión) establece los requisitos y condiciones generales que debe cumplir la Harina de Maíz Precocida destinada al consumo humano directo, esta norma proporciona las cantidades de agua y harina que debe utilizarse para la determinación de la expansión de la masa según la humedad de la harina el cual es la capacidad de la masa de resistir a colapsar o expandirse lateralmente) es una prueba de control de calidad crítica que mide la capacidad de la harina para formar una masa cohesiva y estable, por lo tanto está directamente relacionada con el grado de gelatinización del almidón que se logra durante su proceso de fabricación.

Tabla 2. Cantidades de Harina y de Agua según la Humedad de la Harina

H (%)	Cantidad de Harina (g)	Cantidad de Agua (g)	Humedad (%)	Cantidad de Harina (g)	Cantidad de Agua (g)
8,1	95,8	304,3	12,0	100,0	300,0
8,2	95,9	304,1	12,1	100,1	299,9
8,3	96	304	12,2	100,2	299,8
8,4	96,1	303,9	12,3	100,3	299,7
8,5	96,2	303,8	12,4	100,5	299,5
8,6	96,3	303,7	12,5	100,6	299,4
8,7	96,4	303,6	12,6	100,7	299,3
8,8	96,5	303,5	12,7	100,8	299,2
8,9	96,6	303,4	12,8	100,9	299,1
9,0	96,7	303,3	12,9	101,0	299,0

9,1	96,8	303,2	13,0	101,1	298,9
9,2	96,9	303,1	13,1	101,3	298,7
9,3	97	303	13,2	101,4	298,6
9,4	97,1	302,9	13,3	101,5	298,5
9,5	97,2	302,8	13,4	101,6	298,4
9,6	97,3	302,7	13,5	101,7	298,3
9,7	97,4	302,5	13,6	101,9	298,1
9,8	97,6	302,4	13,7	102,0	298,0
9,9	97,7	302,3	13,8	102,1	297,9
10,0	97,8	302,2	13,9	102,2	297,8
10,1	97,9	302,1	14,0	102,3	297,7
10,2	98	302	14,1	102,4	297,6
10,3	98,1	301,9	14,2	102,6	297,4
10,4	98,2	301,8	14,3	102,7	297,3
10,5	98,3	301,7	14,4	102,8	297,2
10,6	98,4	301,6	14,5	102,9	297,1
10,7	98,5	301,5	14,6	103,0	297,0
10,8	98,7	301,3	14,7	103,2	296,8
10,9	98,8	301,2	14,8	103,3	296,7
11,0	98,9	301,1	14,9	103,4	296,6
11,1	99	301	15,0	103,5	296,5
11,2	99,1	300,9	15,1	103,7	296,3
11,3	99,2	300,8	15,2	103,8	296,2
11,4	99,3	300,7	15,3	103,9	296,1
11,5	99,4	300,6	15,4	104,0	296,0
11,6	99,6	300,5	15,5	104,1	295,9
11,7	99,7	300,3	15,6	104,3	295,7
11,8	99,8	300,2	15,7	104,4	295,6
11,9	99,9	300,1	15,8	104,5	295,5

Fuente: COVENIN 2135:2017.

Bases legales

Este trabajo no solo sienta las bases teóricas para su desarrollo, sino que también explora el marco legal que rige la producción, el uso y la regulación de la investigación. Según Villafranca, citado por Reyes y Vargas (2014), los fundamentos legales son aquellas leyes que sustentan un proyecto específico. Estas leyes proporcionan el marco normativo necesario para el desarrollo y la implementación del proyecto.

En el ámbito nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 117 que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

En el presente capítulo se explican los procedimientos específicos que incluyen las técnicas de observación y recolección de datos. En especial, la descripción experimental que se llevará a cabo para evaluar el proceso de gelatinización en la producción de harina de maíz precocida, así como, la naturaleza de la investigación e incluso las variables involucradas en la investigación, de esta forma se pudo evidenciar con claridad la estructura que permitió el desarrollo metodológico de las actividades. Tal como lo define Creswell (2009) es un conjunto de métodos y procedimientos utilizados para recopilar y analizar datos en una investigación. Este marco incluye el diseño de la investigación, la selección de la muestra, la recopilación de datos y el análisis de los resultados.

Naturaleza de la Investigación

Sobre las bases antes expuestas, el objetivo del trabajo es evaluar el proceso de gelatinización en la producción de harina de maíz precocida para disminuir su retrogradación, por lo que la investigación se desarrolló bajo un nivel descriptivo, ya que se orientó a detallar y analizar las características del fenómeno estudiado tal como se manifiesta en la realidad. En este sentido, Hurtado (2000) indica que la investigación descriptiva tiene como propósito fundamental exponer el evento de estudio mediante una descripción sistemática y detallada de sus propiedades, comportamientos y condiciones. De igual forma, Arias (ob. cit.) señala que este tipo de investigación se centra en la caracterización de un hecho o fenómeno, con el fin de establecer su estructura y comprender su comportamiento en un contexto determinado.

Asimismo, el estudio se apoyó en una investigación de campo con un diseño no experimental, basándose en la definición de Palella y Martins, (2010) en este diseño no se manipulan las variables intencionalmente, limitándose el investigador a la observación y análisis

de los hechos tal como ocurren en su contexto natural y en un tiempo determinado. Es decir, el estudio se centró en la observación de fenómenos y situaciones preexistentes, sin ninguna intervención o provocación deliberada.

En concordancia, el tipo de investigación es de campo. De acuerdo con UPEL (ob.cit) la investigación de campo se fundamenta en la recolección de datos de interés de forma directa de la realidad, empleando datos originales o primarios. Esto implicó el contacto directo con los sujetos participantes para la obtención de la información primaria que luego sería organizada e interpretada.

Bajo el mismo enfoque, Arias (2012) plantea que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. En otras palabras, para evaluar el proceso de gelatinización del almidón de maíz en la producción de harina precocida, la información se recolecta de la realidad que se presenta en el laboratorio de control de calidad de la planta de harina de Alimentos Doña Emilia S.A.

Diseño de la investigación

El diseño de investigación es un plan estratégico y sistemático que guía la recopilación y el análisis de datos en un estudio de investigación, este sentido Muguira (s.f.) lo define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. Este diseño incluye la recopilación, medición y análisis de datos para abordar efectivamente el problema de investigación.

ETAPA I: Identificación de las Propiedades físico-químicas y parámetros de operación en los puntos de muestreo del proceso de producción de la harina de maíz precocida “Doña Emilia”

En esta fase inicial se caracterizó el entorno operativo y se ejecutó la recolección de datos en campo, es por ello que para garantizar la trazabilidad del estudio, se procedió a describir el flujo de proceso donde interactúan las variables y, posteriormente, a la ejecución del protocolo de muestreo. En este sentido, el estudio se llevó a cabo siguiendo la secuencia operativa instalada en la planta Alimentos Doña Emilia S.A., la cual consta de varias fases para la transformación del

grano, en esta etapa se ejecuta un conjunto de actividades individuales, organizadas de manera secuencial. A continuación, se describe cada una de ellas:

- Recepción y Limpieza: El maíz blanco ingresa y es sometido a un sistema de pre-limpieza y limpieza exhaustiva para eliminar impurezas (piedras, polvo, metales) que puedan afectar la calidad final, en estas fases se encuentran 2 puntos de muestreos, con el fin de evaluar la condición del maíz como materia prima. El punto de muestreo I corresponde a la revisión del grano al salir de los silos de almacenamiento y antes de su ingreso al proceso industrial; mientras que el punto de muestreo II se realiza una vez que el maíz ha entrado a la planta para su transformación en harina, cabe mencionar que en ambos puntos se recolecta aproximadamente 1 kg de grano.

Seguidamente, en el laboratorio siguiendo la Norma COVENIN 1935:2017 (2da revisión) se toma una submuestra de 250 g y se procede a su limpieza utilizando un tamiz de tres niveles, lo que permite separar el maíz de las impurezas derivadas del almacenamiento. Cada fracción retenida en los diferentes niveles del tamiz es analizada y se registran aspectos de interés, como posibles señales de infestación, presencia de granos partidos o residuos.

Posteriormente, se extrae otra submuestra de 250 g proveniente del tamiz superior para determinar el contenido de humedad mediante un medidor de Humedad Steinlite SB900. Finalmente, se toman 100 g adicionales para realizar un análisis visual más detallado, que incluye el conteo y la clasificación de los granos según sus características físicas, identificando tipos como granos cristalizados o amiláceos, los cuales pueden afectar la calidad del producto final.

-Desgerminación: El grano limpio pasa por equipos desgerminadores que separan el endospermo (fracción rica en almidón) del germen y el pericarpio. Esta fase es vital para controlar el contenido de grasa, ya que una desgerminación ineficiente aumentaría los lípidos en la harina, afectando la retrogradación. Es por ello que una vez que ha sido desgerminado y clasificado en tres fracciones: grits grueso, grits fino y repaso, se toma una cantidad equivalente de cada una de estas fracciones y se mezclan homogéneamente. A partir de esta mezcla, se pesan 250g para determinar el contenido de humedad de la muestra. Finalmente, se realiza un análisis visual sobre 100g de la mezcla, con el propósito de identificar características relevantes, tales como la presencia de restos de germen, fragmentos de endospermo o granos dañados por efecto del calor.

-Pre-Mojo (Acondicionamiento): El endospermo troceado recibe una humectación controlada dónde se realizó la determinación de la humedad utilizando un medidor electrónico de granos Steinlite SB900 pesando 250g e introduciéndolo en el mismo, además para garantizar la trazabilidad y validez de las mediciones, se tomó como referencia el método gravimétrico descrito en la Norma COVENIN 1553:1980, empleada como estándar para la calibración y verificación de equipos de medición, cabe destacar que dicho parámetro influye directamente en la eficiencia de la transferencia de calor posterior.

-Cocción: El material ingresa al sistema de cocción el cual está conformada por 3 cocinas tubulares donde se somete a inyección directa de vapor y se registró que la temperatura de cocción es 100°C, siendo la etapa donde ocurre la gelatinización del almidón.

-Laminación: Tras la cocción, el producto es sometido al proceso de laminación mediante rodillos, con el fin de incrementar su superficie específica y favorecer el secado posterior. Inmediatamente después de la salida del grit de la cocina, se toma una muestra representativa que es trasladada al laboratorio, donde se pesan 250 g para determinar su contenido de humedad utilizando el mismo procedimiento aplicado durante la etapa de acondicionamiento.

Posteriormente, al culminar la laminación, se recolecta una segunda muestra del producto laminado dónde se tritura para obtener una porción homogénea de aproximadamente 4 g, la cual se emplea para determinar el contenido de humedad mediante una termobalanza marca OHAUS, modelo MB120. Dicha determinación se fundamenta en el principio gravimétrico de pérdida de masa por secado, equivalente al método oficial descrito en la Normas COVENIN 1553:1980.

El uso combinado de ambos métodos (medición inicial con el SB900 y medición posterior con la termobalanza) permite comparar y validar los resultados, ya que el SB900 funciona como un medidor indirecto basado en propiedades eléctricas del grano, mientras que la termobalanza utiliza un método termogravimétrico que actúa como verificación directa del contenido de humedad. Esta doble determinación fortalece la confiabilidad de los datos y respalda la trazabilidad metrológica del proceso de evaluación de humedad en cada etapa del tratamiento

-Secado: las hojuelas laminadas ingresan a las secadoras para reducir la humedad hasta niveles de molienda, en esta fase se realiza el control de calidad con el propósito de evaluar

parámetros fundamentales como el espesor y el contenido de humedad de la hojuela. Adicionalmente, se determina la expansión y la pegajosidad de una muestra de hojuela previamente molida, con el fin de establecer valores de referencia que permitan comparar los resultados obtenidos durante las fases posteriores del proceso, específicamente en la molienda y en la harina ya empacada. Estas evaluaciones se llevan a cabo siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma COVENIN 1935:2017, la cual proporciona los criterios técnicos necesarios para garantizar la calidad, uniformidad y confiabilidad de las características físicas del producto.

-Molienda y Tamizado: Las hojuelas previamente secadas se someten al proceso de molienda con el fin de reducir su tamaño de partícula y obtener la textura fina característica de la harina de maíz precocida. Posteriormente, el producto molido es clasificado granulométricamente, lo que permite asegurar su uniformidad y detectar posibles fracciones no deseadas.

En esta etapa se realiza el análisis de calidad previo al empaque, en dónde se determina el contenido de humedad de la muestra utilizando una termobalanza OHAUS, lo cual es fundamental para garantizar la estabilidad del producto y evitar alteraciones durante el almacenamiento, asimismo, se efectúan pruebas de expansión y pegajosidad, siguiendo los procedimientos establecidos en la Norma COVENIN 1935:2017, con el propósito de verificar que las propiedades físicas derivadas de la gelatinización del almidón se mantengan dentro de los parámetros óptimos.

Seguidamente, la determinación del peso específico del producto molido (harina de maíz precocida) se realizó adaptando el método de densidad volumétrica establecido en la norma internacional ISO 7971-2/ISO 7971-3 para cereales, el cual define la masa por hectolitro como indicador de densidad aparente. Para tal fin, se vertió 1 kg de harina en una tolva de laboratorio calibrada, definiendo un volumen conocido, y se registró la masa resultante para calcular el peso específico expresado en kg/hl. Este procedimiento, aunque adaptado, mantiene los principios del método de referencia y permite cuantificar la densidad aparente del producto final.

Adicionalmente, se lleva a cabo un análisis N.I.R. (*Near Infrared Reflectance*) para evaluar la composición proximal del producto, específicamente el contenido de grasa, proteína y fibra, asegurando que cumpla con las especificaciones nutricionales requeridas y finalmente para el análisis granulométrico, se pesan 300 g de la muestra y se someten a un conjunto de tamices con

aberturas de 500 μ m, 355 μ m, 250 μ m, 150 μ m y fondo, con el objetivo de determinar la distribución de partículas y verificar la posible presencia de concha de maíz, así como cuantificar las diferentes fracciones granulométricas presentes en la harina.

-Empaque (Punto de Muestreo final): El producto final es envasado en paquetes de 900g, siendo esta etapa seleccionada como punto de recolección de muestras para el estudio; con el fin de asegurar la correlación entre las condiciones del proceso y la calidad del producto, se aplicó un diseño de muestreo intencional sincronizado, tomando unidades de producto terminado directamente de la línea de empaque en diferentes horas y diferentes turnos. La recolección se realizó durante un periodo operativo de 30 días, garantizando que las muestras fueran representativas de las variaciones normales del proceso, cabe destacar que cada una de las 16 muestras recolectadas fue etiquetada con un código alfanumérico vinculando el lote, la hora y las condiciones operativas específicas.

ETAPA II: Análisis del comportamiento reológico y evaluación de propiedades fisicoquímicas

Durante la segunda etapa del estudio, las 16 muestras codificadas y obtenidas previamente de la etapa I fueron trasladadas al laboratorio de control de calidad con el propósito de caracterizar su comportamiento reológico y determinar sus principales atributos fisicoquímicos. Esta fase se organizó en un conjunto de actividades consecutivas que permitieron asegurar la integralidad y comparabilidad de los datos, para ello se desarrolló una serie de análisis fisicoquímicos complementarios destinados a correlacionar la respuesta reológica con las propiedades intrínsecas de la harina.

Granulometría

Para el análisis granulométrico y la determinación de la distribución del tamaño de partícula, se pesaron 300 g de harina de maíz precocida y se sometieron a un tamizado estándar utilizando mallas de 500 μ m, 355 μ m, 250 μ m, 150 μ m y fondo, luego la muestra fue procesada en la cernidora durante 5 minutos y posteriormente se registró la masa retenida en cada tamiz. Este procedimiento, basado en la norma ICC 207, permitió verificar la uniformidad del tamaño de partícula y confirmar que las diferencias observadas en la viscosidad no se debían a variaciones en el grado de molienda.

Expansión

La capacidad de expansión de la harina de maíz precocida se evaluó mediante un método destinado a analizar la consistencia de la masa, basado en la propiedad de absorción de agua característica de los almidones parcialmente gelatinizados presentes en este tipo de harina. El procedimiento se realizó siguiendo lo establecido en la norma COVENIN 2135:2017, en dónde se empleó un cilindro de acero inoxidable que se coloca en el centro de una hoja de papel calibrado con círculos concéntricos separados por intervalos de 1 cm, seguidamente la harina y el agua se mezclaron cuidadosamente en la proporción indicada por la norma, y la mezcla resultante se introdujo en el cilindro situado sobre el papel calibrado. Posteriormente, el cilindro se retiró de manera vertical y controlada, permitiendo que la masa se expandiera libremente sobre la superficie. Transcurridos cinco minutos, se midieron en centímetros ocho radios distintos de la expansión alcanzada y se calculó el promedio de estas lecturas, obteniéndose así el valor final de la expansión.

Pegajosidad

La pegajosidad de la harina de maíz precocida se determinó mediante un método instrumental adaptado basado en la adhesión de la masa a un cilindro metálico, procedimiento utilizado con frecuencia en laboratorios de control de calidad. Para ello, se preparó una masa empleando una cantidad conocida de harina y ajustando el volumen de agua de acuerdo con la humedad real de la muestra y siguiendo la Norma COVENIN 2135:2017; la suspensión de agua y harina fue mezclada manualmente durante tres minutos y posteriormente se dejó en reposo por dos minutos para permitir la estabilización de la hidratación. Luego, un cilindro de acero inoxidable previamente tarado fue colocado en el centro de la superficie de trabajo y la masa se vertió sobre él, retirándolo con cuidado para permitir que la mezcla se extendiera uniformemente sobre la superficie antiadherente. Inmediatamente después, el cilindro fue pesado nuevamente para cuantificar la masa adherida, calculándose la pegajosidad como la diferencia entre el peso final y el peso inicial. Este método proporcionó un indicador directo de la adhesividad de la harina, permitiendo evaluar su tendencia a generar residuos pegajosos bajo condiciones estandarizadas y comparables entre muestras.

Peso específico

La determinación del peso específico de la harina de maíz precocida se llevó a cabo mediante una adaptación del método de densidad aparente descrito en las normas internacionales ISO 7971-2/ISO 7971-3, el cual en este procedimiento se ajustó a las características del producto final, empleando una tolva de laboratorio previamente calibrada para establecer un volumen fijo, primero sobre esta se vertió una cantidad conocida de harina, permitiendo su acomodo por gravedad sin compactación. Posteriormente, se registró la masa contenida en el volumen estándar y se calculó el peso específico en unidades de kg/lts. Aunque el protocolo se ajustó a la naturaleza del material precocido, se conservaron los fundamentos del método internacional, garantizando así una estimación confiable de la densidad aparente del producto.

Análisis NIR

La composición proximal de la harina de maíz precocida se determinó mediante espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR), utilizando un equipo Instalab 700, el cual permite obtener de manera rápida y no destructiva los contenidos de proteína, grasa, almidón y humedad. Para el análisis, se colocó una porción representativa de la muestra en la celda de lectura del instrumento, asegurando una distribución homogénea para evitar interferencias ópticas. Una vez cargada la muestra, el equipo ejecutó una lectura espectral automática y, tras unos segundos, generó los valores estimados de cada componente químico, de acuerdo con los parámetros previamente calibrados y validados del equipo. Este procedimiento se desarrolló conforme a las indicaciones del manual operativo del NIR, garantizando la confiabilidad de los resultados y su reproducibilidad entre mediciones; uso de esta técnica permitió determinar los contenidos de proteína, grasa, almidón y humedad de la harina de maíz precocida de forma eficiente, facilitando la comparación entre muestras.

Absorción de Agua (IAA)

Adicionalmente, se calcularon el Índice de Absorción de Agua (IAA) de acuerdo con el procedimiento descrito por Anderson et al. (1969). Para ello, fue pesado 1g de muestra en tubos de centrifuga previamente tarados, se añadieron 10 mL de agua destilada y la mezcla se agitó durante 30 minutos a 30 °C, luego se introdujo en la centrifuga durante 10 minutos y se decantó cuidadosamente el sobrenadante en crisoles, la cual fue llevada a estufa a 105 °C para evaporar el

agua y obtener el residuo sólido, cabe destacar que el material remanente en el tubo permitió el cálculo del IAA.

Perfil amilográfico

Para determinar el perfil amilográfico de la harina de maíz precocida, el primer paso consistió en la medición de la humedad real de cada muestra, el cual se realizó utilizando una termobalanza OHAUS, siguiendo lo establecido en la norma COVENIN 1935:2017. El objetivo de este análisis fue estandarizar el contenido de sólidos presentes en la muestra y corregir posteriormente la masa requerida para los análisis reológicos, asegurando así la comparabilidad entre resultados.

Una vez conocida la humedad real, se procedió a la caracterización reológica mediante un analizador rápido de viscosidad (RVA) PerkinElmer, modelo 4500, dónde se llevó a cabo de acuerdo con el método “Standard 1” de la AACC 76-21 (2000), empleando un ciclo operativo de 13 minutos diseñado para reproducir de manera controlada las etapas de calentamiento y enfriamiento que ocurren durante la cocción. Para ello, se prepararon suspensiones con una proporción de 16% de muestra y 84% de agua, ajustando posteriormente la masa de cada muestra para homogeneizar todas a un contenido teórico de 14% de humedad, lo que permitió mantener constante la cantidad de sólidos secos, evitando variaciones por diferencias en hidratación.

El ensayo se efectuó con una única repetición y permitió registrar los principales parámetros del perfil amilográfico, incluyendo la viscosidad máxima (*peak*), la viscosidad mínima (*trough*), la diferencia de estabilidad térmica (*breakdown*), la viscosidad final y el *setback*, así como la temperatura de gelatinización y el tiempo necesario para alcanzar la viscosidad pico. Cabe destacar que la programación del método incluyó una fase inicial de estabilización a 50 °C, seguida de un incremento de temperatura hasta 95 °C para inducir la gelatinización y, finalmente, un enfriamiento controlado hasta 50 °C que favoreció la reasociación molecular de la amilosa.

Los resultados obtenidos proporcionaron una descripción completa de los procesos de gelatinización y retrogradación de la harina de maíz precocida, información clave para evaluar su desempeño funcional en aplicaciones alimentarias y su comportamiento durante procesos tecnológicos de cocción.

ETAPA III: Interpretación de los Resultados y Recomendaciones.

Una vez consolidados los datos operativos de la planta (Etapa I) y caracterizadas las propiedades reológicas y fisicoquímicas de las muestras (Etapa II), se procederá a la integración de ambas bases de datos. En esta fase se interpretará la relación causa-efecto entre las condiciones de manufactura y la estabilidad del producto, utilizando herramientas estadísticas para identificar los rangos que minimicen el endurecimiento de la harina.

Análisis de correlación estadística entre las variables de proceso y los parámetros de retrogradación El comportamiento reológico de la harina precocida, específicamente el valor de Asentamiento (Setback), está estrechamente asociado a la historia térmica y de humedad que sufrió el grano. Para proporcionar un sustento cuantitativo a esta relación, se realizará un análisis de correlación de Pearson utilizando la matriz de datos pareados (Proceso vs. Calidad). Esta técnica permitirá medir la fuerza y dirección de la relación lineal entre las variables independientes (Perfil de Humedad en pre-mojo, grits y hojuela, y Temperatura de Secado) y la variable dependiente crítica (Valor de Setback), identificando cuáles etapas del proceso tienen mayor impacto estadístico en la reducción de la retrogradación.

Interpretación de la influencia de los componentes bioquímicos (Grasa y Proteína) en la estabilidad del gel A partir de los datos composicionales obtenidos mediante la técnica NIR, se realizará un análisis del efecto de los componentes intrínsecos de la materia prima, específicamente el contenido de Grasa y Proteína, sobre el perfil de viscosidad. Este análisis busca verificar la afinidad e interacción entre los lípidos naturales del maíz y la amilosa (formación de complejos amilosa-lípido), y sugerir una justificación teórica para el comportamiento observado en aquellas muestras que presenten una menor tasa de retrogradación a pesar de las condiciones térmicas, discriminando así el efecto del proceso del efecto de la materia prima.

Establecimiento de la ventana operativa para la estabilidad del producto final Finalmente, con base en las tendencias observadas y las correlaciones validadas, se procederá a definir los rangos operativos óptimos (Ventana Operativa) de humedad y temperatura de secado. El objetivo de este análisis es establecer las condiciones de control que demostraron generar sistemáticamente valores de Setback reducidos y una expansión adecuada según la norma COVENIN,

proporcionando a la empresa lineamientos técnicos para favorecer la estabilidad y calidad comercial de la harina de maíz precocida.

Sistema de variables

Arias (ob.cit) define a las variables como una característica o cualidad, magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. En la presente investigación, se consideraron como variables de estudio a las condiciones de operación del proceso de gelatinización (variable independiente) y la retrogradación del almidón (variable dependiente) en la harina de maíz precocida producida por Alimentos Doña Emilia S.A.

Según Balestrini Balestrini (2006) las variables conceptuales son aquellas que se encuentran estrechamente relacionadas con el cuerpo teórico en el cual está contenida. Por lo tanto, para efectos de la investigación, estas se definen conceptualmente de la siguiente manera:

- **Condiciones de Operación del Proceso de Gelatinización:** Conjunto de parámetros termodinámicos controlados en la etapa de cocción industrial que regulan la transferencia de energía hacia el endospermo del maíz, determinando el grado de ruptura de los gránulos de almidón.
- **Retrogradación del Almidón:** Fenómeno fisicoquímico mediante el cual las moléculas de amilosa y amilopectina gelatinizadas tienden a reasociarse al enfriarse, formando una estructura cristalina ordenada que incrementa la rigidez del gel y afecta la calidad final del producto.

Por otra parte, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), el conjunto de procedimientos que describe a las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto, es la definición operacional de m variable. En este sentido, la definición operacional se trata del registro numérico diario de los valores reportados por el departamento de producción y a través de la determinación de parámetros en el laboratorio. Por tanto, para identificar la intervención de estas variables se desarrolla el cuadro de operacionalización siguiente.

Tabla 3. Operacionalización de las variables de estudio.

Variable	Dimensiones	Indicadores	Unidad
Condiciones de operación del proceso de gelatinización	Perfil de humedad	Humedad de entrada (Pre-Mojo)	%
		Humedad Post-Cocción (Grits)	%
		Humedad Post-Laminado (Hojuela)	%
	Térmica	Temperatura de Secado	°C
Retrogradación y Calidad de la Harina	Física	Viscosidad Máxima (<i>Peak</i>)	RVU
		Viscosidad Mínima (Trough 1)	RVU
		Viscosidad Final	RVU
		Viscosidad de Asentamiento (<i>Setback</i>)	RVU
		Fragilidad (Breakdown)	RVU
		Tiempo de pico	Min
		Granulometría	%
		Peso Específico	Kg/L
	Funcional	Expansión	Cm
		Pegajosidad	Gr
	Química	Contenido de Grasa	%
		Contenido de Almidón	%

Fuente: Autor (2025)

Población y Muestra

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación, así como lo indica Arias (ob.cit). Para efectos de esta investigación, la población estuvo constituida por la totalidad de la producción de harina de maíz precocida manufacturada en la línea de producción de la empresa Alimentos Doña Emilia S.A., durante el periodo de evaluación operativa correspondiente a treinta (30) días de producción continua.

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible Arias (ob.cit). En este estudio, la muestra quedó conformada por quince (16) unidades de producto terminado (paquetes de harina de maíz precocida) de 900 g cada una. Estas unidades fueron

recolectadas directamente de la salida de la línea de empaque, correspondiendo a una (1) muestra representativa del lote de producción evaluado en horarios aleatorios.

Procedimiento de la investigación

El procedimiento de la investigación se concibe como el conjunto de acciones organizadas y secuenciales que permiten ejecutar cada una de las actividades de forma adecuada, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados y reduciendo la posibilidad de errores u omisiones durante el desarrollo del estudio así como lo indica Hurtado (2000), es por ello que se diseñó una guía operativa que permitió la correcta ejecución de cada una de las actividades desarrolladas durante el estudio y en atención al objetivo general, se establecieron los pasos necesarios para realizar la evaluación del proceso de gelatinización del almidón de maíz en la producción de harina precocida mostradas a continuación:

1. Seguimiento continuo de todas las etapas del proceso de producción de la harina de maíz precocida, desde la recepción del grano hasta el área de empaquetado.
2. Recolección sistemática de la información utilizando tablas de control diseñadas para cada etapa.
3. Selección de una (1) muestra diariamente de harina precocida en diferentes horarios de producción, con el fin de evaluar la variabilidad del producto final.
4. Determinación del porcentaje de humedad como parámetro fundamental para evaluar la estabilidad del producto.
5. Análisis granulométrico para determinar la distribución del tamaño de partícula de cada muestra.
6. Medición de la capacidad de expansión de la harina como indicador de su comportamiento funcional durante la cocción y a su vez se determinó la pegajosidad de cada muestra, asociada al grado de gelatinización del almidón.
7. Evaluación rápida de las propiedades fisicoquímicas del producto mediante espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR).
8. Se realizó el perfil amilográfico de cada muestra utilizando el viscosímetro RVA 4500, con el fin de evaluar el comportamiento reológico del almidón.

9. Organización de toda la información obtenida en el proceso de producción y de las 16 muestras recolectas en una base de datos estructurada.
10. Aplicación de herramientas estadísticas para analizar la relación causa–efecto entre las condiciones de manufactura y la estabilidad del producto.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Según Santos (2022) este proceso busca reunir y medir información de diferentes fuentes para obtener una visualización completa y precisa acerca de un tema, zona o situación de interés. Dicho de otra forma: evalúa resultados para una mejor toma de decisiones. En este sentido, este trabajo contempla la técnica de observación como método de análisis para registrar los procedimientos operativos estándar e identificar los parámetros de operación y así obtener soluciones que son requeridas en esta investigación.

Para la recolección de los datos necesarios para la evaluación del proceso de gelatinización del almidón, se utilizaron las tablas de registro que se presentan a continuación, correspondientes a cada una de las etapas del proceso de producción de harina de maíz precocida:

Tabla 4. Etapa I (Recepción del maíz).

Etapa I (Recepción del maíz)				
ID Muestra	Fecha	Hora	%Humedad	Impurezas en el maíz

Fuente: Autor (2025)

La Tabla 3 corresponde al registro de datos obtenidos durante la etapa de recepción del maíz, la cual constituye el primer punto de control del proceso productivo, en dónde se identificó cada muestra mediante un código (ID de muestra), se registró la fecha y hora de ingreso del grano, así como el porcentaje de humedad inicial. Además, se evaluó la presencia de impurezas en el maíz, parámetro fundamental para determinar la calidad de la materia prima y su aptitud para continuar con el proceso de elaboración de harina precocida

Tabla 5. Etapa II (Limpieza del maíz).

Etapa II (Limpieza del maíz)				
ID Muestra	Fecha	Hora	%Humedad	Impurezas en el maíz

Fuente: Autor (2025).

La Tabla 4 presenta la información recolectada durante la etapa de limpieza del maíz, donde se mantuvo el control del ID de muestra, fecha, hora y porcentaje de humedad. Adicionalmente, se registró nuevamente el nivel de impurezas presentes en el grano después del proceso de limpieza, con el fin de evaluar la eficiencia de esta operación en la remoción de material extraño que pueda afectar la calidad del producto final.

Tabla 6. Etapa III (Desgerminación).

Etapa III (Desgerminación)							
ID Muestra	Fecha	Hora	%Humedad	Endospermo con daño crítico	Endospermo dañado por calor	Germen en endospermo	Concha con endospermo

Fuente: Autor (2025).

La Tabla 5 corresponde al registro de datos obtenidos en la etapa de desgerminación, donde además del ID de la muestra, fecha, hora y porcentaje de humedad, se evaluaron parámetros asociados a la calidad estructural del grano, en dónde se cuantificó el endospermo con daño crítico, el endospermo dañado por calor, la presencia de germen en el endospermo y de concha en el endospermo, permitiendo determinar la eficiencia del proceso de separación del germen y la integridad del endospermo previo al acondicionamiento

Tabla 7. Etapa IV (Pre-Mojo o acondicionamiento)

Etapa IV (Pre-Mojo)					
ID Muestra	Fecha	Hora	%Humedad		
			1	2	3

Fuente: Autor (2025).

La Tabla 6 muestra los datos recolectados durante la etapa de pre-mojo o acondicionamiento del maíz. En esta fase se registró el ID de la muestra, fecha y hora, así como tres mediciones de humedad que corresponde a los silos de humedad de transferencia (1, 2 y 3), con el objetivo de evaluar el comportamiento de absorción de agua del grano durante el acondicionamiento previo a la cocción, parámetro determinante para lograr una adecuada gelatinización del almidón.

Tabla 8. Etapa V (Cocina).

Etapa V (Cocina)				
ID Muestra	Fecha	Temperatura		
		1	2	3

Fuente: Autor (2025).

En la Tabla 7 se muestra el control de la etapa de cocción del maíz, donde se registró el ID de la muestra, la fecha y tres mediciones de temperatura debido a que existen tres cocinas (1, 2 y 3). Este control térmico permitió evaluar la estabilidad del proceso de cocción, el cual está directamente relacionado con el grado de gelatinización del almidón, siendo un punto crítico del proceso de producción de harina precocida.

Tabla 9. Etapa VI (Laminación).

Etapa VI (Laminación)								
ID Muestra	Fecha	Hora	% Humedad Grits (después de la cocción)			% Humedad hojuela		
			1	2	3	1	2	3

Fuente: Autor (2025).

La Tabla 8 presenta los datos recolectados en la etapa de laminación, en la cual se registró el ID de la muestra, fecha y hora, asimismo, se realizaron tres mediciones del porcentaje de humedad de los grits después de la cocción (1, 2 y 3) y tres mediciones del porcentaje de humedad

de las hojuelas (1, 2 y 3). Estos datos permitieron evaluar la estabilidad del contenido de humedad durante el proceso de conformación del producto, siendo un factor determinante en la calidad final de la harina de maíz precocida.

Tabla 10. Etapa VII (Secado).

Etapa VII (Secado)																	
ID Muestra	Fecha	Hora	% Humedad			Temperatura (°C)			Espesor hojuela (mm)			Expansión (cm)			Pegajosidad (gr)		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Fuente: Autor (2025).

Durante la etapa de secado (Etapa VII), se recolectaron datos fundamentales para evaluar el comportamiento físico del almidón de maíz precocido, es por ello que la tabla 9 presenta variables como el porcentaje de humedad, la temperatura aplicada, el espesor de las hojuelas, la expansión y la pegajosidad, las medidas son por triplicado debido a que existen tres secadoras operativas. Estos parámetros permiten analizar cómo el secado influye en la gelatinización del almidón, especialmente en lo que respecta a la pérdida de agua, la formación de estructura y la capacidad de expansión del producto. La inclusión de datos temporales (fecha y hora) facilita la trazabilidad del proceso y la correlación con factores ambientales o de operación.

Tabla 11. Etapa VIII (Molienda).

Etapa VIII (Molienda)														
ID Muestra	Hora	Granulometría					Humedad %	Expansión (cm)	Pegajosidad (gr)	Peso específico (kg/lts)	NIR			
		500 μ m	355 μ m	250 μ m	150 μ m	Fondo					% Humedad	% Grasa	% Proteína	% Almidón

Fuente: Autor (2025).

En la etapa de molienda (Etapa VIII), se registraron características granulométricas y propiedades fisicoquímicas del producto final, como se muestra en la Tabla 10, se evaluó la

distribución del tamaño de partícula en cinco fracciones (500 μm a fondo), junto con mediciones de humedad, expansión, pegajosidad y peso específico. Además, se aplicó espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIR) para determinar los porcentajes de humedad, grasa, proteína y almidón, lo que permitió una caracterización integral de la harina de molienda. Estos datos son esenciales para establecer relaciones entre las condiciones de procesamiento y el grado de gelatinización alcanzado, así como para validar la calidad funcional del producto destinado al consumo.

Tabla 12. Evaluación de propiedades fisicoquímicas de las muestras recolectadas.

Muestra presentación 900gr																								
ID Muestra	Marca	Fecha	Hora	Fecha de abertura	Humedad%	Peso específico (kg/lts)	Granulometría					Pegajosidad (gr)	Expansión (cm)	NIR				Índice de Absorción de Agua (IAA)	Índice de Solubilidad en Agua (ISA)					
							500 μm	355 μm	250 μm	150 μm	Fondo			%Humedad	%Proteína	%Grasa	%Almidón							

Fuente: Autor (2025).

Posteriormente, la tabla 12 se muestra la caracterización fisicoquímica de las dieciséis muestras de harina de maíz precocida, en donde fue diseñado una tabla principal para la recolección sistemática de datos, la cual permitirá consolidar información fundamental de cada muestra, incluyendo: identificación (marca, fecha y hora de muestreo), parámetros físicos (humedad, peso específico, granulometría: retenidos en mallas 500, 355, 250 y 150 μm , y fondo), y composición proximal (% proteína, % grasa, % almidón). Adicionalmente, se registrarán propiedades funcionales clave como el índice de pegajosidad, el índice de expansión, la absorción de agua (AA) y la solubilidad en agua (SA). El instrumento de análisis proximal utilizado para la determinación de proteína, grasa y almidón será el espectrómetro de infrarrojo cercano (NIR).

Tabla 13. Perfil amilográfico de las muestras recolectadas

Perfil amilográfico						
ID Muestra	Pico máximo de viscosidad (RVU)	Punto mínimo de viscosidad (RVU)	Fragilidad (RVU)	Viscosidad Final (RVU)	Asentamiento (RVU)	Tiempo de pico (min)

Fuente: Autor (2025).

Para evaluar el comportamiento reológico de las harinas durante la gelatinización del almidón, se empleará un amilógrafo y se registrarán los resultados en la tabla 13 en donde se consignarán, para cada una de las dieciséis muestras, los parámetros derivados de la curva de viscosidad: viscosidad máxima (pico), viscosidad mínima (valle), fragilidad (diferencia entre pico y valle), viscosidad final, asentamiento (diferencia entre viscosidad final y mínima), y el tiempo requerido para alcanzar la viscosidad máxima. Este perfil permitirá analizar la estabilidad térmica y la capacidad de espesamiento de las harinas en proceso.

Análisis de Datos

El análisis de datos permite extraer información valiosa de conjuntos de datos para tomar decisiones informadas, y de acuerdo con lo planteado por Arias (ob.cit), el análisis de datos comprende el uso de procedimientos lógicos o estadísticos que permiten interpretar la información recopilada. Es por ello que, en esta investigación los datos obtenidos serán sometidos a un proceso de análisis e interpretación mediante técnicas de estadística descriptiva. En este sentido, se emplearán gráficos y diagramas elaborados en Microsoft Excel, los cuales facilitarán la visualización de los parámetros evaluados y la comparación entre las distintas etapas del proceso e interpretar el efecto de las variables críticas del proceso de gelatinización sobre la retrogradación del almidón de maíz.

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En concordancia con los objetivos establecidos, el presente capítulo se centra en la discusión de los hallazgos derivados de la evaluación del proceso de gelatinización del almidón de maíz en la producción de harina precocida Doña Emilia. Para tal fin, se identificaron las variables críticas de la operación, en dónde fueron recolectadas 16 muestras para realizar su posterior análisis correspondiente para determinar las propiedades reológicas y fisicoquímicas clave. Posteriormente, se procedió a la integración y correlación de ambas bases de datos, lo que permitió establecer e interpretar la relación causa-efecto entre las condiciones de control aplicadas en el proceso productivo y la estabilidad final del producto. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, su análisis e interpretación, siguiendo el enfoque y las etapas metodológicas definidas anteriormente.

ETAPA I: Identificación de las Propiedades fisico-químicas y parámetros de operación en los puntos de muestreo del proceso de producción de la harina de maíz precocida “Doña Emilia”

Esta etapa se centró en evaluar el estado actual del sistema de producción mediante el seguimiento de las variables críticas de control durante dieciséis (16) días de operación continua. A continuación, se discute la eficiencia de las operaciones preliminares y la estabilidad termodinámica del sistema.

- Etapa I y II. Impurezas del maíz.

Gráfico 1. Eficiencia de remoción de impurezas en la etapa de recepción y limpieza.

Fuente: Autor (2025).

En el gráfico 1 se presenta la comparación de la cantidad de material extraño presente en el maíz blanco antes y después de pasar por el sistema de limpieza mecánica; en los registros tomados en el Punto de Muestreo I (Recepción) muestran que el grano proveniente de los silos presenta una variabilidad significativa en su nivel de impurezas, con un promedio cercano al 1,33%. Tras ser sometido al conjunto de cribas y equipos de aspiración (Punto de Muestreo II), se evidencia una disminución notable de estos contaminantes, reduciéndose hasta valores que se mantienen entre 0,1% y 0,2%. La diferencia marcada entre las barras de entrada y salida demuestra visualmente la capacidad del sistema para separar y remover partículas no deseadas, alcanzando una eficiencia promedio superior al 88%.

Al comparar estos resultados con los criterios establecidos en la normativa nacional, puede afirmarse que el sistema de limpieza cumple adecuadamente con los estándares de calidad exigidos para el procesamiento industrial, en donde la Norma Venezolana COVENIN 1935:2017 señala que el maíz destinado a la industria debe estar libre de elementos extraños que puedan representar

riesgos para la inocuidad alimentaria o causar daños en la maquinaria. Asimismo, literatura especializada, como la presentada por Bermúdez (2016), explica que la presencia de residuos sólidos puede afectar el color final de la harina y alterar mediciones instrumentales, incluyendo las evaluaciones de viscosidad. La reducción sostenida a niveles inferiores al 0,2% coincide con las buenas prácticas de manufactura recomendadas por la FAO (1993), que resaltan la limpieza como un punto de control crítico para preservar la calidad y estabilidad del endospermo.

En conjunto, estos resultados permiten concluir que la operación de limpieza implementada en la planta Alimentos Doña Emilia S.A. funciona con altos niveles de eficiencia y consistencia. La remoción adecuada de piedras, restos vegetales, polvo y fragmentos metálicos asegura que el grano que avanza hacia la etapa de desgerminación presenta una pureza adecuada, evitando interferencias en los análisis físico-químicos posteriores, esto garantiza que las variaciones observadas en las siguientes fases del proceso estén asociadas principalmente a las propiedades propias del almidón y a los efectos del tratamiento térmico, y no a contaminantes físicos provenientes de la materia prima inicial.

- Etapa III. Desgerminación

Gráfico 2. Tipificación en la desgerminación.

Fuente: Autor (2025).

Es importante destacar que la ineficacia en la transferencia de calor no solo responde a variables como el tiempo, sino también a limitaciones físicas impuestas durante la etapa de adecuación del grano. Es por ello que se ha identificado que la operación de los desgerminadores se ejecuta bajo una estrategia de baja fricción mecánica, con el propósito prioritario de minimizar las mermas de producción y evitar la pérdida de endospermo en la fracción de afrecho. Sin embargo, esta decisión operativa conlleva a la obtención de grits con adherencias residuales de pericarpio y germen. Según Bermúdez (2016), la presencia de estas capas externas actúa como una barrera física e hidrofóbica que obstaculiza la difusión del vapor de agua hacia el núcleo del endospermo durante la cocción. En consecuencia, se genera una matriz heterogénea donde coexisten fracciones gelatinizadas con núcleos parcialmente crudos o vítreos; estos últimos, al carecer de la plasticidad térmica adecuada, sufren una fractura frágil y severa durante la molienda posterior, exacerbando la generación de almidón dañado y contribuyendo directamente a los elevados valores de pegajosidad y la expansión inestable observada.

- Perfiles de humedad de las etapas IV, VI, VII y VIII.

Gráfico 3. Perfil de humedad

Fuente: Autor (2025).

El Gráfico 3 presenta la evolución del contenido de humedad del endospermo a lo largo de las cuatro etapas críticas del proceso, en dónde se puede observar que la curva inicia con un incremento en la etapa de Pre-mojo o acondicionamiento, alcanzando un promedio de 28.5%. Posteriormente, se observa un descenso controlado durante la cocción (Grits) y laminación (Hojuela), estabilizándose en medias cercanas al 20%. Finalmente, el proceso culmina con una caída significativa en la etapa de secado, alcanzando una media de 10.2%, observándose así que las barras de error en las etapas de transformación intermedia son mínimas, lo que indica una alta repetibilidad en el balance de masa de agua lote tras lote.

En particular, el contenido de humedad es un factor extrínseco determinante para la transición de orden-desorden de los gránulos de almidón; la humedad alcanzada en el Pre-mojo asegura la disponibilidad de agua suficiente para plastificar el almidón durante la cocción.

Asimismo, el valor final de 10.2% cumple con holgura lo establecido en la norma COVENIN 2135: 2017, la cual fija un máximo de humedad del 13.5% para harinas precocidas. Cabe destacar que mantener la humedad en estos niveles es crucial para reducir la actividad de agua a valores que inhiban el crecimiento fúngico y la producción de aflatoxinas.

En este sentido, la humedad juega un rol dual y fundamental en la gelatinización del almidón de maíz durante el proceso de producción de harina precocida, debido a que los altos valores de humedad en las etapas de Pre-Mojo y Grits/Hojuela (entre el 21% y el 32%) son imprescindibles porque el agua debe penetrar en los gránulos de almidón para que el calor (precocción) pueda desorganizar su estructura semi-cristalina, logrando así la gelatinización y haciendo el almidón digerible y funcional. Posteriormente, el control riguroso de la humedad en la etapa final de Secado a valores bajos (entre $\approx 8,5\%$ y $12,5\%$) es igualmente crítico, ya que esta deshidratación detiene el proceso y estabiliza el almidón gelatinizado, previniendo la retrogradación o recristalización, lo que aseguraría que la harina retenga su capacidad de espesar y su larga vida útil, cumpliendo además con el límite máximo de 13,5% exigido por la Norma COVENIN 2135:2017.

- Etapa V. Temperatura de cocción

Gráfico 4. Temperatura de cocción.

Fuente: Autor (2025).

Como se muestra en el gráfico 4, la temperatura en la etapa de cocción se mantuvo constante en 99,6 °C, condición que se explica por el hecho de que las tres cocinas del sistema operan exclusivamente con vapor saturado, en este sentido, Bogado (2009) menciona que mediante la aplicación controlada de vapor saturado, la temperatura del sistema se eleva hasta $\approx 100^\circ\text{C}$, el cual permite promover la rápida penetración del agua hacia el centro de las partículas. También afirma que a esta temperatura, el almidón del endospermo comienza a sufrir una serie de transiciones de fase y una gelatinización limitada. Es por ello que este tipo de vapor proporciona una transferencia de calor uniforme y estable, evitando fluctuaciones térmicas que puedan afectar la gelatinización del almidón durante el proceso. Además, al trabajar bajo un régimen térmico controlado, se garantiza que la energía suministrada al grano sea suficiente para inducir los cambios físicoquímicos esperados, manteniendo la reproducibilidad del proceso y reduciendo el riesgo de variabilidad asociada a variaciones en la temperatura.

- Expansión en la etapa VII (salida de las hojuelas de las secadoras) y en la etapa VIII (harina de molienda).

Gráfico 5. Expansión de las hojuelas que salen de las secadoras.

Fuentes: Autor (2025).

Gráfico 6. Expansión de la harina de molienda.

Fuentes: Autor (2025).

Los Gráficos 5 y 6 muestran de forma comparativa el comportamiento de la expansión medida en dos etapas críticas del proceso: la salida de los secadores y la fase de molienda, en dónde en ambos puntos de muestreo se observa una variabilidad moderada en los valores obtenidos, los cuales tienden a agruparse alrededor del valor referencial de 8.5 cm según las normas internas de la Empresa Doña Emilia S.A, dicha tendencia indica que, aunque existe una dispersión propia del proceso térmico y mecánico al que se somete el producto, la mayoría de las mediciones se mantienen dentro de un rango operativo aceptable para la harina de maíz precocida.

Al analizar estos resultados en el contexto de los lineamientos establecidos en la norma COVENIN 2135:2017, se destaca que la expansión constituye un parámetro crítico para garantizar la calidad funcional del producto final, ya que se asocia directamente con la capacidad del almidón gelatinizado para absorber agua y desarrollar volumen durante la preparación. En consecuencia, el comportamiento observado en ambos puntos del proceso sugiere que la operación industrial se encuentra alineada con los criterios de desempeño exigidos, aunque la presencia de fluctuaciones moderadas evidencia la necesidad de reforzar el control operacional, especialmente en cuanto al equilibrio entre condiciones de secado y de molienda.

- Pegajosidad en la etapa VII (salida de las hojuelas de las secadoras) y en la etapa VIII (harina de molienda).

Gráfico 7. Pegajosidad de la hojuela que sale de las secadoras.

Fuente: Autor (2025).

Los resultados obtenidos en el gráfico 7, correspondiente a la salida de la hojuela desde la secadora, evidencian una variabilidad significativa en los valores de pegajosidad, con varias muestras superando el límite máximo de 15 g establecido por las normas internas de la empresa. Este comportamiento indica que en ciertos lotes el proceso de gelatinización no se desarrolla de manera suficientemente controlada, lo que puede estar asociado a fluctuaciones en la humedad residual de la hojuela que se muestran entre $\approx 8,5\%$ y $12,5\%$ (Ver gráfico 3). Desde una perspectiva fisicoquímica, de acuerdo con BeMiller y Whistler (2009) los valores elevados de pegajosidad sugieren una mayor presencia de amilosa lixiviada y una estructura granular parcialmente desorganizada, lo cual se relaciona directamente con un proceso de gelatinización incompleto o desigual. Esta condición no solo compromete la estabilidad funcional del producto en etapas posteriores, sino que también incrementa la probabilidad de retrogradación acelerada durante el almacenamiento.

Gráfico 8. Pegajosidad de la harina de molienda.

Fuente: Autor (2025).

En cuanto al gráfico 8, correspondiente a la pegajosidad de la harina de maíz obtenida luego de la molienda, la tendencia observada confirma nuevamente la presencia de valores que sobrepasan el límite de 15 g, destacándose muestras con picos superiores a 17g e incluso cercanos a 20g. Este comportamiento refleja que el proceso térmico previo no logra estabilizar completamente el almidón gelatinizado antes de su reducción granulométrica y esto con lleva a que en la molienda, al incrementar el área superficial del sólido y modificar la disposición de los gránulos remanentes, tiende a intensificar la expresión de la pegajosidad cuando la harina proviene de hojuelas con gelatinización deficitaria. Esto concuerda con la literatura técnica sobre procesamiento de harinas precocidas, en la cual se reconoce que la pegajosidad es un indicador sensible del estado físico de las fracciones amilosa-amilopéctina tras el tratamiento térmico Hosney y Zeleznak (1987). Por ello, los valores obtenidos en esta etapa resultan consistentes con los problemas ya detectados en la etapa de secado.

Finalmente, al integrar los resultados de ambas etapas, se aprecia con claridad una relación causa-efecto: las muestras que exhiben mayor pegajosidad en la hojuela tienden a mantener o incluso incrementar esta condición después de la molienda, lo que confirma que la desviación del parámetro se origina en procesos anteriores como el proceso térmico. Esto sugiere que la ventana operativa de la secadora (particularmente en lo referente al tiempo de residencia, la distribución del flujo de aire y el gradiente de temperatura) no está garantizando una gelatinización suficientemente uniforme. Las implicaciones industriales son relevantes, considerando que una pegajosidad elevada afecta la manejabilidad de la harina, su textura final en preparación culinaria y su estabilidad frente a la retrogradación, fenómeno que constituye el eje central de la problemática abordada en esta investigación. Estos hallazgos justifican la necesidad de ajustes técnicos en los parámetros críticos de operación, a fin de asegurar que la pegajosidad permanezca dentro del límite establecido y se avance hacia un producto final con mayor consistencia funcional y sensorial.

- Etapa VIII. Granulometría de la harina de molienda

Gráfico 9. Granulometría de la harina de molienda.

Fuente: Autor (2025).

En el gráfico 9 se muestra el perfil de molienda obtenido tras la reducción de tamaño de las hojuelas secas, donde se observa una distribución unimodal claramente definida, donde la

mayor fracción másica de la harina queda retenida predominantemente en los tamices intermedios de 250 μm y 150 μm . Las fracciones extremas, correspondientes a partículas gruesas ($>500 \mu\text{m}$) y finos excesivos (fondo), representan porcentajes minoritarios en la distribución total. Este patrón indica que el proceso de molienda y tamizado está ajustado para concentrar el tamaño de partícula en un rango específico, evitando una dispersión amplia que resultaría en una harina heterogénea.

La importancia de este perfil granulométrico radica en su impacto directo sobre la hidratación y la textura final del producto, tal como lo señala Bermúdez (2016), una granulometría controlada es esencial para cumplir con los estándares de absorción de agua; partículas demasiado gruesas generarían una masa arenosa y difícil de compactar. Cabe destacar que la distribución obtenida es consistente con los perfiles típicos de harinas precocidas de alta calidad que buscan un equilibrio entre suavidad y maquinabilidad.

Así, los resultados confirman que los molinos están calibrados correctamente para entregar una granulometría uniforme; del mismo modo, la estandarización física es un prerequisite indispensable para la Etapa II, ya que el análisis de viscosidad RVA es sensible al tamaño de partícula; al asegurar que todas las muestras poseen la misma distribución granulométrica, se garantiza que las diferencias reológicas observadas reflejen cambios a nivel molecular (grado de gelatinización y retrogradación) y no sean simples artefactos causados por diferencias en la velocidad de hidratación física de partículas de distintos tamaños.

Etapa II: Análisis del comportamiento reológico y evaluación de propiedades fisicoquímicas.

Una vez validada la estabilidad operativa del proceso en la etapa anterior, se procedió a la caracterización funcional y química de la harina de maíz precocida. En esta fase se busca correlacionar la respuesta viscosa del almidón (RVA) y su composición nutricional (NIR) con las condiciones de procesamiento, además de evaluar las propiedades fisicoquímicas para determinar la calidad final del producto.

- Humedad (%) de las 16 muestras recolectadas.

Gráfico 10. Humedad de la harina terminada

Fuente: Autor (2025).

Los resultados del análisis de humedad para las dieciséis (16) muestras de harina de maíz precocida terminada y empaquetada, presentados en el gráfico 9, muestran un rango de valores comprendido entre 8,86% y 10,88% y el valor promedio calculado para el lote analizado es de 9,88%. Este resultado es significativo, ya que se ubica considerablemente por debajo del límite máximo permisible de 13,5% establecido por la norma COVENIN 2135:2017 para harina de maíz precocido. Esta amplia brecha entre el valor promedio obtenido y el límite normativo indica un control eficaz del proceso de secado, minimizando el riesgo de proliferación microbiana. Como señalan BeMiller y Whistler (2009), un contenido de humedad inferior al 12% es crítico para la estabilidad microbiológica de los productos basados en almidón, ya que inhibe significativamente la actividad de agua necesaria para el crecimiento de hongos y bacterias, garantizando así la inocuidad y la vida útil del producto durante su almacenamiento y distribución.

La variabilidad observada entre las muestras (con una desviación estándar de aproximadamente 0,49%) puede atribuirse a factores inherentes al proceso industrial continuo, tales como leves fluctuaciones en la temperatura del aire de secado, diferencias en el tiempo de residencia del producto en el secador, o una distribución heterogénea de la masa durante el

enfriamiento antes del envasado (García, Ferrer y Rodríguez (2018)). A pesar de esta variación natural, es crucial destacar que todas las muestras individuales cumplen holgadamente con la normativa, e incluso la muestra con mayor humedad (M7: 10,88%) se encuentra 2,62 puntos porcentuales por debajo del límite. Esta consistencia operativa sugiere que los parámetros críticos del secador (flujo de aire, temperatura) están bien calibrados. Sin embargo, la presencia de valores como el de la muestra M15 (8,86%), ligeramente más bajo, podría apuntar hacia una posible sobresecado en algunos momentos del proceso, lo cual, aunque no compromete la seguridad, podría tener un impacto en la eficiencia energética y, en casos extremos, en parámetros sensoriales como la textura final de la arepa.

En el contexto del proceso de gelatinización y su relación con la humedad final, estos resultados son positivos, ya que el valor promedio de 9,88% no solo asegura la estabilidad microbiológica exigida por COVENIN 2135:2017, sino que también mejora las características funcionales de la harina. Una humedad excesiva favorecería la retrogradación acelerada del almidón durante el almacenamiento, endureciendo el producto y reduciendo su capacidad de rehidratación, mientras que un nivel demasiado bajo podría incrementar la fractura de los gránulos y afectar el rendimiento. Por lo tanto, el rango obtenido representa un buen equilibrio entre calidad, seguridad y funcionalidad, validando la robustez del sistema de control de proceso implementado en la planta y constituyendo un parámetro de calidad garantizado para el consumidor final.

- Expansión del producto terminado

Gráfico 11. Expansión del producto terminado.

Fuente: Autor (2025).

Al evaluar la expansión en la harina empacada, y al observar el Gráfico 8 se evidencia una replicabilidad directa del comportamiento observado en la etapa de control en proceso, dado que los valores y la tendencia de variabilidad son estadísticamente similares a los analizados en la Etapa I, no se profundiza nuevamente, pues se ratifica el diagnóstico anterior en la funcionalidad del almidón quedó definida térmicamente en las operaciones de cocción y secado.

Esta similitud confirma que la expansión detectada en el empaque final no es un defecto inducido en la molienda final, sino una característica heredada de la inestabilidad operativa previa (posible desgerminación insuficiente y tiempos de residencia variables). Por tanto, las consideraciones sobre la falta de cocción discutidas para la harina de molienda en el proceso son extensivas y plenamente aplicables al producto terminado.

- Pegajosidad del producto terminado.

Gráfico 12. Pegajosidad del producto terminado

Fuente: Autor (2025)

En el gráfico 12 se muestra que la variabilidad observada (con picos de 13.80 g) valida la hipótesis de que la molienda está operando sobre granos insuficientemente acondicionados, generando una harina que, aunque absorbe agua rápidamente, resulta difícil de manipular para el consumidor final debido a que la alta pegajosidad registrada no es un atributo de calidad, sino un indicador de inestabilidad.

Por otro lado, desde el punto de vista reológico, la pegajosidad es una propiedad textural gobernada por la interacción entre el agua y la fracción soluble del almidón. Según Olaechea y Chaparro (2019) la sensación de "masa pegajosa" es consecuencia directa de la lixiviación (liberación) de amilosa fuera del gránulo de almidón, ya que en condiciones de procesamiento balanceadas, el gránulo se hincha y retiene el agua en su interior, sin embargo, cuando el almidón

sufre una ruptura, libera cadenas de polímeros que, al hidratarse, forman una solución coloidal viscosa en la superficie de la masa, incrementando la fuerza necesaria para separarla de las superficies de contacto.

- Perfil Amilográfico

Para evaluar el comportamiento de la harina durante la cocción y el enfriamiento, se sometieron las dieciséis (16) muestras al análisis de viscosidad rápida (RVA) y como se puede observar en el gráfico 13 el patrón de comportamiento reológico fue consistente y homogéneo en la totalidad de las muestras evaluadas, es por ello que se pudo unir y mostrar el perfil amilográfico promedio que representa la dinámica general del producto. Sin embargo, los perfiles individuales detallados para cada muestra se encuentran disponibles en el Anexo B. Perfiles Amilográficos de esta investigación.

Gráfico 13. Perfil amilográfico promedio de todas las muestras recolectadas.

Fuente: Autor (2025).

Tabla 14. Perfil amilográfico de las 16 muestras recolectadas

Perfil amilográfico						
ID Muestra	Pico máximo de viscosidad (RVU)	Punto mínimo de viscosidad (RVU)	Fragilidad (RVU)	Viscosidad Final (RVU)	Asentamiento (RVU)	Tiempo de pico (min)
M1	104,00	97,00	7,00	188,75	91,75	5,47
M2	102,67	92,75	9,92	179,33	86,58	5,40
M3	102,33	90,25	12,08	171,17	80,92	5,40
M4	103,50	95,42	8,08	178,50	83,08	5,33
M5	105,08	98,42	6,67	179,42	81,00	5,33
M6	114,75	99,92	14,83	185,17	85,25	5,27
M7	103,33	94,75	8,58	180,75	86,00	5,60
M8	103,25	92,50	10,75	178,67	86,17	5,47
M9	103,58	95,83	7,75	172,83	77,00	5,53
M10	111,25	91,50	19,75	170,58	79,08	5,47
M11	106,92	95,83	11,08	181,75	85,92	5,33
M12	121,00	100,00	21,00	195,25	95,25	5,33
M13	119,17	99,08	20,08	195,08	96,00	5,33
M14	109,33	91,00	18,33	188,67	97,67	5,33
M15	101,85	90,92	10,92	177,25	86,33	5,40
M16	101,17	90,25	10,92	174,58	84,33	5,40

Fuente: Autor (2025).

En la tabla 14 se muestra que el análisis de las 16 muestras revela un comportamiento de gelatinización altamente homogéneo, evidenciado por la baja dispersión en el Tiempo de pico, el cual oscila en un rango estrecho de 5,27 a 5,60 minutos, lo cual sugiere una uniformidad en la estructura cristalina de los gránulos de almidón y su resistencia inicial al hinchamiento. Respecto al Pico máximo de viscosidad, los valores fluctúan entre 101,17 RVU (M16) y 121,00 RVU (M12). Este parámetro, que representa el punto de máximo hinchamiento granular antes de la ruptura, indica que las muestras poseen una capacidad moderada de retención de agua y espesamiento en caliente. Es importante mencionar que la muestra M12 se destaca con el mayor potencial viscosante, lo cual podría correlacionarse con un mayor contenido de almidón o una menor presencia de componentes que inhiban el hinchamiento (como lípidos o proteínas) en comparación con la muestra M16.

Durante la etapa de mantenimiento a temperatura constante (*holding*), se observa el fenómeno de Fragilidad (*Breakdown*), calculado como la diferencia entre el pico máximo y el Punto mínimo de viscosidad. Los resultados obtenidos muestran valores de fragilidad relativamente bajos, variando desde 6,67 RVU (M5) hasta 21,00 RVU (M12). Desde un punto de vista reológico, estos valores bajos indican que las pastas formadas poseen una excelente estabilidad térmica y mecánica; es decir, los gránulos de almidón hinchados son resistentes a la ruptura bajo agitación constante y alta temperatura. Esto es favorable para procesos industriales que impliquen bombeo o cocción prolongada, ya que la viscosidad no cae drásticamente tras alcanzar el punto de gelatinización.

En la fase de enfriamiento, se registra un incremento significativo en la consistencia de todas las muestras, alcanzando una Viscosidad Final que supera ampliamente al pico máximo inicial, con valores entre 170,58 RVU (M10) y 195,25 RVU (M12). Este comportamiento se traduce en un alto valor de Asentamiento (*Setback*), que oscila entre 77,00 y 97,67 RVU. Este perfil es indicativo de una fuerte tendencia a la retrogradación, impulsada principalmente por la reasociación de las cadenas de amilosa al bajar la temperatura. Técnicamente, esto sugiere que, al enfriarse, el producto formará un gel firme y rígido, aunque con una potencial susceptibilidad a la sinéresis (expulsión de agua) debido a la rápida reorganización molecular observada en la pronunciada pendiente de la curva de enfriamiento.

- Viscosidad RVA.

Gráfico 14. Viscosidad RVA

Fuente: Autor (2025)

Basado en el gráfico de barras 14, el comportamiento reológico de la harina de maíz terminada se caracteriza por una notable estabilidad estructural durante la cocción, evidenciada por la mínima diferencia entre el Pico Máximo y el Pico Mínimo de viscosidad, esta baja caída (o *breakdown*) indica que los gránulos de almidón, una vez gelatinizados, poseen una alta resistencia a la ruptura mecánica y térmica; es decir, la pasta mantiene su consistencia sin adelgazarse significativamente bajo agitación constante y alta temperatura. Lo observado se ajusta a lo descrito por Leelavathi et al. (1987) para almidones provenientes de cereales, donde la suspensión desarrolla viscosidad sin presentar picos excesivamente pronunciados, típicos de almidones nativos (crudos), lo que confirma que el proceso industrial efectuó una modificación térmica previa significativa sobre el gránulo. Esto sugiere que la matriz de la harina conserva su integridad, probablemente debido a una interacción fuerte entre los componentes del gránulo o un tratamiento térmico previo que reforzó su estructura.

También se puede apreciar que el fenómeno más predominante se observa en la etapa de enfriamiento, donde la Viscosidad Final asciende drásticamente hasta convertirse en el valor más alto del perfil (casi el doble de la viscosidad en caliente). Este comportamiento confirma una alta tasa de retrogradación, donde las moléculas de amilosa, al bajar la temperatura, se reasocian rápidamente formando una red tridimensional rígida. En términos de calidad para el producto terminado, esto se traduce en la formación de un gel firme y cohesivo al enfriarse, una característica deseable para obtener texturas sólidas, aunque implica que el producto endurecerá significativamente con el paso del tiempo debido a la recristalización de los polímeros de almidón.

- Fragilidad (Breakdown)

Gráfico 15. Fragilidad

Fuente: Autor (2025)

El gráfico 15 muestra evaluación del parámetro de Fragilidad (*Breakdown*) el cual revela una variabilidad notable entre las muestras, oscilando entre un mínimo de 6,67 RVU (M5) y un máximo de 21,00 RVU (M12), con un promedio general situado en 12,59 RVU. Desde una perspectiva reológica, esta dispersión indica diferencias en la integridad estructural de los gránulos de almidón una vez gelatinizados; las muestras con valores más altos (como M10, M12, M13 y M14) muestran una mayor tendencia a la ruptura granular y a la disminución de la viscosidad bajo condiciones de estrés mecánico y térmico constante. Por el contrario, las muestras con menor *breakdown* (M1, M5, M9) exhiben una red polimérica más resistente, capaz de soportar la agitación sin perder consistencia significativa. Aunque existen estas fluctuaciones entre las muestras recolectadas, los valores globales se mantienen en un rango bajo, confirmando que la harina de maíz terminada posee, en general, una alta estabilidad de pasta caliente, adecuada para procesos que requieren resistencia a la sobrecocción.

- Asentamiento (*Setback*)

Gráfico 16. Asentamiento

Fuente: Autor (2025).

Los elevados valores de Setback observados en el gráfico 16 (con un promedio de ~87 RVU y picos cercanos a 98 RVU en la M12) son característicos de almidones con un contenido significativo de amilosa, el polímero lineal del almidón. En la harina de maíz terminada, este comportamiento indica que durante el ciclo de calentamiento, la amilosa se lixivió (salió) de los gránulos hinchados hacia la fase acuosa. Al iniciar la etapa de enfriamiento, estas cadenas lineales pierden energía cinética y tienden a alinearse rápidamente entre sí mediante la formación de puentes de hidrógeno. Como lo indica Coronel (2011), los almidones que experimentan una elevada retrogradación desarrollan altos valores de viscosidad al enfriar, lo que se traduce sensorialmente en masas firmes, pesadas y arepas rígidas. El hecho de que el *setback* sea alto

sugiere que la harina tiene una fuerte capacidad para formar geles rígidos al enfriarse, una propiedad intrínseca del maíz que no ha sido eliminada por el procesamiento previo.

Desde el punto de vista tecnológico, esta alta retrogradación explica la transformación de textura que sufre el producto cocinado, dónde el asentamiento (*setback*) representa la transición de una pasta viscosa a una estructura de gel viscoelástico sólido; como su pudo observar los valores excesivamente altos (como los observados en las muestras M12, M13 y M14) alertan sobre una posible aceleración en el envejecimiento del producto, lo cual se debe a que la red cristalina formada por la amilosa tiende a expulsar el agua atrapada (sinéresis) con el tiempo, lo que podría resultar en un producto que se endurece o se vuelve quebradizo demasiado rápido si no se consumen de inmediato o si no se controlan las condiciones de almacenamiento.

Tabla 15. Resumen de los resultados de análisis RVA

Parámetro RVA	Promedio (\bar{x})	Desviación ($\pm\sigma$)	CV (%)
Viscosidad Máxima (Peak)	108.13	6.55	6.05
Viscosidad Mínima (Trough)	95.27	2.74	2.88
Fragilidad (Breakdown)	12.86	5.63	43.81
Viscosidad Final (Final)	182.94	7.31	4
Asentamiento (Setback)	87.68	6.09	6.94

Fuente: Autor (2025).

Finalmente, se muestra en la tabla 15 que los Coeficientes de Variación (CV) para la Viscosidad Máxima, Mínima, Final y el Asentamiento (Setback) se mantienen por debajo del 7%, lo cual es un indicador de alta consistencia y calidad homogénea; esto confirma que, independientemente de las muestras (M1-M16), la harina terminada entregará al consumidor una textura y capacidad de gelificación predecible y estandarizada.

Sin embargo, el punto crítico para tu conclusión es el contraste con la Fragilidad (*Breakdown*), cuyo CV se dispara al 43,81%. Este dato revela que, aunque el producto final es uniforme (Viscosidad Final estable), la "ruta" reológica para llegar allí varía significativamente. Esto sugiere que existen heterogeneidades en la resistencia física de los gránulos crudos (quizás por variaciones en la molienda o en la estructura nativa del maíz) que no afectan la dureza final

del gel, pero que sí hacen que unas muestras sean mucho más susceptibles al corte mecánico que otras durante la cocción industrial.

Etapas III: Interpretación de los Resultados y Recomendaciones.

En esta fase final de la investigación, se integraron los resultados obtenidos en el monitoreo de planta (Etapa I) y la caracterización de laboratorio (Etapa II). Se aplicó un análisis estadístico inferencial mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson, con el objetivo de discernir las variables determinantes en la calidad del producto. A partir de este diagnóstico, se establecen los lineamientos de una nueva Ventana Operativa y estrategias de ingeniería para mejorar el proceso.

Análisis Estadístico de Causas (La Matriz de Pearson)

Para identificar la raíz de las desviaciones detectadas (sobre-expansión y alta pegajosidad), se evaluó la fuerza de asociación lineal entre las variables de control y las de respuesta.

1.Desvinculación Térmica e Hídrica: Al correlacionar la Humedad en Grits con el Asentamiento (*Setback*), se obtuvo un coeficiente de $r = 0.003$, indicando una independencia absoluta. Asimismo, la temperatura de cocción se mantuvo cercana a 100°C . Esto permite descartar la hipótesis de una falla termodinámica aleatoria ya que el sistema de control térmico es robusto.

2.Relación Fragilidad – Funcionalidad: La correlación no significativa (0.14) entre la Fragilidad (*Breakdown*) y el Índice de Expansión confirma la independencia entre la reología microscópica y la respuesta macroscópica. Este resultado valida estadísticamente que la expansión observada es una consecuencia de la propiedad intrínseca derivada de su historia térmica. La ausencia de asociación lineal indica que la capacidad de expansión fue determinada durante las etapas de precocción y secado ya que al existir una gelatinización incompleta (diagnosticada en la Etapa II), la estructura del almidón retiene regiones cristalinas que reaccionan de manera inestable al calor, generando una expansión desordenada que no guarda relación proporcional con la fragilidad medida en el RVA.

3.Interacción Química: la débil correlación negativa (0.23) entre el contenido de Grasa y el Asentamiento (*Setback*) descarta que los lípidos estén actuando químicamente como

estabilizantes (formación de complejos amilosa-lípido) para controlar la retrogradación. Por el contrario, este comportamiento refuerza el diagnóstico de la "Barrera Hidrofóbica". El contenido de grasa promedio (1.63%) actuó como un impedimento físico para la transferencia de masa (entrada de agua) durante la cocción. Por tanto, la tendencia a la retrogradación no está gobernada por la interacción química de la grasa, sino por su efecto de bloqueo en la gelatinización. En este caso, la grasa impidió la hidratación correcta del núcleo del almidón, resultando en una matriz insuficientemente modificada térmicamente, lo cual define su comportamiento final al enfriarse.

Diagnóstico Causa-Raíz

La integración de los datos permite concluir que la planta opera bajo una sinergia negativa entre la adecuación del grano y la cinética de producción, el problema de calidad no es un hecho aislado, sino la consecuencia de dos factores concurrentes:

En primer lugar, la estrategia de baja fricción en los desgerminadores (para cuidar el rendimiento) deja el grit con adherencias de pericarpio hidrofóbico, lo que exige un mayor tiempo de cocción para que el calor penetre el núcleo Bermúdez (2016). Sin embargo, aquí entra el factor determinante, la gestión del tiempo de residencia. Según los principios de ingeniería de alimentos descritos por Fellows (2000), la eficiencia de la cocción depende del binomio tiempo-temperatura. Dado que la temperatura fue constante, las desviaciones en la calidad son atribuibles a fluctuaciones en el tiempo de residencia del material dentro del equipo. Un aumento en el caudal másico (carga de alimentación) para cumplir con cuotas de producción reduce el tiempo de contacto efectivo del grano con el vapor, impidiendo una gelatinización homogénea. Olaechea y Chaparro (2019) señalan que un almidón que no ha completado su gelatinización térmica pero es sometido a alta fricción mecánica tiende a absorber agua de manera descontrolada, generando una expansión aparente y liberando amilosa soluble que incrementa la pegajosidad, tal como se observa en los resultados (pegajosidad promedio mayor a 15 g).

En conclusión, el proceso enfrenta una serie de pasos donde se tiene un grano "sucio" (difícil de cocinar) y se le da "poco tiempo" (por el alto caudal). Esto obliga a los molinos a aplicar una fuerza mayor para transformar ese grano semicrudo en harina, generando el exceso almidón dañado que causa la inestabilidad plástica (agrietamiento) y la textura pegajosa.

Tabla 16. Propuesta de mejora para el proceso

Variable Crítica	Diagnóstico Actual	Set-Point Recomendado	Estrategia Específica de Ingeniería (Implementación)
Punto de Control	Inexistente (Punto ciego antes de la cocción)	Implementar muestreo en la zona de pre-mojo	Validación de Absorción Previa: Establecer un punto de toma de muestra justo antes de la entrada al cocinador. Objetivo: Verificar la humedad del grit antes de recibir el vapor. Esto permite ajustar el flujo de agua en el acondicionador en tiempo real.
Fricción en Desgerminación	Insuficiente (Baja remoción de pericarpio por prioridad en rendimiento)	Abrasión Optimizada (Incremento de Carga)	Curvas de Amperaje vs. Calidad: Ejecutar una prueba escalonada aumentando la carga del motor (Amperios) en un 5%, 10% y 15%. Para cada punto, medir el % de Grasa residual y el % de Merma. El objetivo es encontrar el "Punto de Inflexión" donde se logra un <i>grit</i> limpio (Grasa < 1.0%) con el mínimo incremento posible de merma, eliminando la barrera hidrofóbica sin sacrificar rentabilidad excesiva.
Molienda	Agresiva / GAP Cerrado (Genera pegajosidad > 12g)	Ajuste de brecha (Reducción de Presión)	Protocolo de Molienda Gradual: Calibrar la separación de rodillos (brecha) utilizando galgas micrométricas para abrir la luz de trabajo en las primeras pasadas. Distribuir la carga de molienda equitativamente entre los bancos (sistema de reducción progresiva) para evitar la pulverización del gránulo en una sola etapa. Meta: Disminuir la generación de almidón dañado hasta obtener una pegajosidad más adecuada.

Fuente: Autor (2025).

Finalmente, resulta imperativo integrar los hallazgos operativos, fisicoquímicos y reológicos bajo la óptica del objeto central de esta investigación, el proceso de gelatinización del almidón. La convergencia de la evidencia empírica permite redefinir la dinámica del sistema

productivo evaluado, estableciendo que la funcionalidad de la harina no está siendo determinada por la termodinámica del proceso, sino por la mecánica de la reducción de tamaño.

En primera instancia, se demostró que la estabilidad térmica del sistema cercana a 100°C constituyó una condición necesaria pero no suficiente para garantizar una modificación estructural homogénea. El comportamiento del Índice de Absorción de Agua (IAA), cuyo promedio se situó en 3.58 g/g, denota una gelatinización interna incompleta. Este fenómeno se atribuye a la ineficacia en la etapa de adecuación del grano, donde la presencia de lípidos residuales (promedio de 1.63%) y pericarpio generó barreras hidrofóbicas que limitaron la difusión del agua y el hinchamiento granular, resultando en una matriz con núcleos vítreos o parcialmente cristalinos.

Consecuentemente, ante la imposibilidad de alcanzar la plastificación plena mediante la vía hidrotérmica, el proceso derivó hacia un mecanismo de transformación por cizallamiento. Las desviaciones funcionales detectadas, específicamente la elevada pegajosidad y la expansión (> 10 cm), no corresponden a indicadores de una cocción eficiente, sino que constituyen la evidencia de una gelatinización parcial mecánica. La energía cinética aplicada en la etapa de molienda provocó la disrupción física de la integridad granular y la liberación desordenada de amilosa, en un intento por compensar la falta de modificación térmica previa.

En síntesis, se concluye que la optimización del fenómeno de gelatinización en la planta Alimentos Doña Emilia S.A. no recae en la intensificación de la carga térmica, sino en la reingeniería de las condiciones de acondicionamiento y tiempo de residencia. El objetivo fundamental debe ser la eliminación de las barreras físicas en el grano para restituir la transferencia de masa y energía como el mecanismo rector de la modificación del almidón, minimizando la dependencia de la fricción mecánica.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En concordancia con los objetivos de la presente investigación, se realizan las siguientes conclusiones:

- La identificación de las propiedades fisicoquímicas y parámetros operativos en la planta evidenció que, aunque el sistema mantiene una estabilidad térmica constante ($\approx 100^{\circ}\text{C}$), existe una ineficacia en la etapa de adecuación del grano. Esta deficiencia se basa en la presencia de lípidos residuales (promedio de grasa de 1.63) y restos de pericarpio que actúan como una barrera hidrofóbica, lo cual, sumado a un Índice de Absorción de Agua bajo (3.58 g/g), demuestra que el agua no está penetrando el núcleo del almidón, imposibilitando una gelatinización homogénea antes de la molienda.
- La determinación del perfil reológico mediante RVA demostró una dualidad funcional en el producto terminado en donde por un lado, se reveló una alta tendencia química a la retrogradación (acondicionamiento (*Setback*) promedio de 87.68 RVU), lo que indica una gelatinización incompleta. Sin embargo, se detectaron desviaciones físicas como una alta pegajosidad (promedio de 12.30 g) y expansión (>10 cm), comportamientos que no corresponden a una cocción óptima, sino a una gelatinización parcial superficial derivada de procesar un grano con núcleo vítreo o semicrudo debido a las barreras físicas mencionadas.

- La interpretación estadística de las variables críticas, sustentada en la matriz de correlación de Pearson, descartó la influencia directa de la termodinámica del proceso sobre la variabilidad de la calidad final. Se demostró una independencia absoluta entre la humedad en grits/hojuela y el grado de asentamiento (Setback), así como una estabilidad térmica constante (≈ 100 °C), lo que descarta fallas en el control de cocción. Asimismo, la correlación no significativa entre la fragilidad reológica (Breakdown) y el índice de expansión ($r = 0.14$) confirma que la expansión observada no es una respuesta controlada por la estructura del almidón, sino una consecuencia de la interacción físico-química limitante, donde el contenido de grasa residual (1.63%) actuó como una barrera hidrofóbica que impidió la modificación homogénea del gránulo, estableciendo que las condiciones para favorecer la estabilidad requieren optimizar la remoción de lípidos en la etapa de desgerminación.

Recomendaciones

Ya establecidas las conclusiones del estudio se procedió a exponer las recomendaciones, conformado por sugerencias técnicas y operativas deducidas a partir de la evaluación del proceso de gelatinización y los resultados de laboratorio obtenidos, por lo que la aplicación de las mismas permitirá a la empresa Alimentos Doña Emilia S.A., optimizar la estabilidad funcional de su producto y reducir la dependencia del daño mecánico.

- Implementar la Ventana Operativa Correctiva propuesta en el Capítulo IV de esta investigación, priorizando el ajuste de la carga en los desgerminadores para reducir el contenido de grasa residual ($< 1.2\%$) y eliminar la barrera hidrofóbica que actualmente impide la cocción homogénea.
- Establecer el punto de control de calidad preventivo en la descarga de la etapa de pre-mojo (acondicionamiento), verificando que la humedad sea adecuada antes de ingresar a las cocinas, para garantizar la disponibilidad de agua necesaria para la gelatinización térmica.
- Realizar estudios de vida útil en anaquel a largo plazo (superiores a 30 días), dado que esta investigación se limitó a la caracterización inmediata, para verificar si el bajo valor de Setback obtenido se traduce efectivamente en una suavidad sostenida en el tiempo bajo condiciones de almacenamiento comercial.
- Ejecutar pruebas de "Curva de Molturación" (Rendimiento vs. Contenido de Grasa) para determinar técnicamente el punto de equilibrio económico donde se maximice la limpieza del grano sin incurrir en mermas excesivas que afecten la rentabilidad de la empresa.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la investigación. (6).
- Balestrini. (2006). Cómo se elabora el proyecto de investigación. *BL consultores asociados*(Séptima edición).
- Barrera, G. N. (2014). *EFEECTO DEL ALMIDÓN DAÑADO SOBRE LAS PROPIEDADES DE LAS MASAS PANARIAS Y LA CALIDAD DE LOS PANIFICADOS*. Retrieved mayo 28, 2024 from <https://core.ac.uk/reader/72040800>
- BeMiller, J., & Whistler, R. (2009). *Bioquímica de los alimentos de Fennema*. Damodaran (Ed.).
- BeMiller, J., & Whistler, R. (2009). Chemistry and Technology. (3ra ed).
- Bermúdez, B. (2016). *EVALUACIÓN FÍSICOQUÍMICA, FUNCIONAL, SENSORIAL Y NUTRICIONAL DE DIFERENTES MARCAS COMERCIALES DE HARINAS PRECOCIDAS DE MAÍZ*. From Saber UCV: <http://saber.ucv.ve/handle/10872/20801>
- Bernal, L., & Barajas, E. M. (2006). Una nueva visión de la degradación del almidón. *evista del Centro de Investigación*, 7(25), 77-90. From <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=34202506>
- Bogado, M. (2009). ESTUDIO DE LAS CONDICIONES EN LA ETAPA DE COCCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ. *Trabajo Especial de Grado*. Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- Bruker. (n.d.). From https://www.bruker.com/es/products-and-solutions/infrared-and-raman/ft-nir-spectrometers/What_is_FT-NIR_spectroscopy.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20NIR?,a%20diferentes%20longitudes%20de%20onda.
- Cabrera, A. (2023). *Dato: ¿Cuántos kilos de harina de maíz, carne y queso consume un hogar venezolano al mes?* Retrieved mayo 29, 2024 from FEDEAGRO: <https://www.bancaynegocios.com/dato-cuantos-kilos-de-harina-de-maiz-carne-y-queso-consume-un-hogar-venezolano-al-mes/#:~:text=Consumo%20de%20alimentos%20al%20mes,kilos%20de%20queso%20al%20mes>.
- Coronel, J. (2011). Efecto del tratamiento térmico alcalino sobre las propiedades funcionales de la harina de maíz.
- COVENIN. (2017). *COVENIN 1935:1997. Harina de maíz precocida*. Caracas: Comisión Venezolana de Normas Industriales.
- Creswell. (2009). From <http://blog.pucp.edu.pe/blog/ysraelalbertomartinezcontreras/2014/03/25/marco-te-rico-bases-te-ricas-y-marco-conceptual-definici-n-de-t-rminos/>
- De Sousa, L. (2009). Estudio de los compuestos volátiles presentes en el proceso de elaboración de harina precocida de maíz y su relación con los compuestos generados por productos similares. *Trabajo de Pregrado*. Coordinación De Ingeniería Química. Universidad Simón Bolívar., Caracas.

- Di Camillo, F. (2022). Fedeagro: la producción de maíz en Venezuela creció un 46 % en 2022. *eldiario*. From <https://eldiario.com/2022/12/08/fedeagro-produccion-maiz-venezuela-crecio-2022/>
- Fantinel, C. (2024). *Fedeagro: Seguridad alimentaria en el país está garantizada por la producción nacional*. Retrieved mayo 29, 2024 from FEDEAGRO: <https://www.bancaynegocios.com/fedeagro-seguridad-alimentaria-en-el-pais-esta-garantizada-por-la-produccion-nacional/>
- FAO. (2019). *El estado mundial de la agricultura y la alimentación*. Retrieved mayo 29, 2024 from <https://openknowledge.fao.org/items/f09836d9-fbb5-486c-a7c1-1d1b554f3b52>
- Fellows, P. (2000). *Food processing technology: Principles and practice*. Woodhead Publishing. (2nd ed).
- García, A., Ferrer, M., & Rodríguez, J. (2018). Control of moisture variability in continuous food drying processes: A case study in cereal flour production. *Journal of Food Engineering*(12-19), 229. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2018.04.002>
- Guzmán, D. C. (2023). *Efecto de gelatinización y retrogradación en las características funcionales y reológicas de papas precocidas*. Retrieved Junio 30, 2024 from <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=71a3408453e2983bJmldHM9MTcxNjk0MDgwMCZpZ3VpZD0zNjY3OWI3Yy1mZDRkLTZkNjgtMzk2MS04ZjE2ZmMzYzZjYjEmaW5zaWQ9NTEyNA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=36679b7c-fd4d-6d68-3961-8f16fc3c6cb1&psq=%e2%80%9cEfecto+de+gelatinizaci%e3%b3n+y+retrogra>
- Hernández, Fernández, & Baptista. (2006). *Metodología de la investigación*. (Cuarta edición).
- Hoseney, K., & Zeleznak. (1987). *Cereal Chem. The Glass Transition in Starch*.
- Hurtado, J. (2000). *Metodología de la Investigación*. Caracas: SYPAL. From <https://ayudacontextos.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/jacqueline-hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacion-holistica.pdf>
- Lidefer. (2022). From <https://www.lifeder.com/investigacion-experimental/>
- Martínez, P. (2023). *Caracterización física, química, nutracéutica y propiedades tecnofuncionales de tres variedades de maíz (Zea mays L.) criollo pigmentado (blanco, amarillo y negro)*. Retrieved mayo 30, 2024 from <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6af16ae9da717579JmldHM9MTcxNjk0MDgwMCZpZ3VpZD0zNjY3OWI3Yy1mZDRkLTZkNjgtMzk2MS04ZjE2ZmMzYzZjYjEmaW5zaWQ9NTEzMw&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=36679b7c-fd4d-6d68-3961-8f16fc3c6cb1&psq=%e2%80%9cCaracterizaci%e3%b3n+f%e3%adsica%2c+qu%e>
- Muguira, A. (n.d.). From <https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/>
- Olaechea, J., & Chaparro, L. (2019). EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, SENSORIALES Y FUNCIONALES DE HARINAS DE MAÍZ (Zea mays) OBTENIDAS POR PROCESOS ARTESANALES DE NIXTAMALIZACIÓN. *Revistas UCLA Científica A.S.A*. From <https://revistas.uclave.org/index.php/asa/article/download/2829/1767/2924>

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). *Cereales*. Retrieved mayo 28, 2024 from OECDilibrary: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/29721253-es/index.html?itemId=/content/component/29721253-es>
- Orús, A. (2023). *Evolución del consumo total de maíz en el mundo entre 2015 y 2023*. Retrieved mayo 28, 2024 from Statista: <https://es.statista.com/estadisticas/1130846/evolucion-consumo-mundial-maiz/>
- Palella, S., & Martins, F. (2010). Metodología de la investigación cuantitativa. (3), 14.
- Perten. (2015). *Viscosímetro Rápido (RVA)*. From https://www.perten.com/Global/Brochures/RVA/RVA%20brochure_SPA_20150123.pdf
- Pineda, P., Coral, D., Arciniegas, M., Rorales, A., & Rodríguez, M. (2010). *Papel del agua en la gelatinización del almidón de maíz: estudio por calorimetría diferencial de barrido*. Retrieved mayo 29, 2024 from Scielo: <http://www.scielo.org.co/pdf/ince/v6n11/v6n11a08.pdf>
- Rodríguez, E., Sandoval, A., & Fernández, A. (2007). EVALUACIÓN DE LA RETROGRADACIÓN DEL ALMIDÓN EN HARINA DE YUCA PRECOCIDA. *Revista Colombiana de Química*, 36(1), 19. From <https://www.redalyc.org/pdf/3090/309026671002.pdf>
- Tester, R. F., Karkalas, J., & Qi, X. (2004). Almidón: composición, estructura fina y arquitectura. *Revista de Ciencia de Cereales*, 39(2), 151-165. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jcs.2003.12.001>
- The Insight Partners. (2023). *Mercado de harina de maíz precocida: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2031*. Retrieved mayo 29, 2024 from <https://www.theinsightpartners.com/es/reports/precooked-corn-flour-market>
- UPEL. (2022). *MANUAL DE TRABAJOS DE GRADO DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA, ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA Y TESIS DOCTORALES*. From <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/MNyP/issue/view/66>

ANEXOS

ANEXO A. Datos recolectados en las etapas del proceso de producción de la harina de maíz precocida.

Tabla 17. Datos recolectados en la recepción del maíz.

Etapa I (Recepción del maíz)													
ID Muestra	Fecha	Hora	% Humedad	Germen dañado	Granos dañados por calor	Granos dañados por insectos	Granos dañados totales	Impurezas en el maíz	Granos partidos pequeños	Granos partidos grandes	Mezcla de color	Granos cristalizados	Granos amiláceos
M1	31/10/2025	4:00 am	13,1	2,1	2	0	4,1	1,72	1,07	3,6	0,3	3,6	2,1
M2	4/11/2025	9:00 am	13,7	2,1	2,5	0	4,6	0,7	0,9	2,9	0,3	4,2	0,9
M3	4/11/2025	9:00 am	13,7	2,1	2,5	0	4,6	0,7	0,9	2,9	0,3	4,2	0,9
M4	6/11/2025	1:00 am	12,3	2,7	2,5	0	5,2	0,8	1,3	3,2	0,9	4,7	1,6
M5	7/11/2025	1:00 am	12,3	2,8	3	0	5,8	1,2	2	3,1	1	11,6	2,3
M6	8/11/2025	8:30 am	12,2	1,5	2,6	0	4,1	1,6	1,8	2,2	0	21	1
M7	8/11/2025	8:30 am	12,2	1,5	2,6	0	4,1	1,6	1,8	2,2	0	21	1
M8	11/11/2025	4:00 am	12,8	1,9	1,2	0	3,1	2,07	1,5	2,2	0,9	9	2,9
M9	12/11/2015	8:00 am	12,5	3	3,4	0	6,4	1,2	1,6	2,3	0,6	17,9	4
M10	13/11/2025	12:00 am	12,4	2	3,6	0	5,6	0,5	0,8	2,5	0	14,7	1,9
M11	13/11/2025	4:30 am	12,2	1,6	2,5	0	4,1	0,4	0,7	2,1	0	7,5	1,6
M12	13/11/2025	8:00 pm	12,6	2,1	2,5	0	4,6	0,4	0,7	2,6	0	23	2,4
M13	14/11/2025	9:00 am	13,6	2,6	1,6	0	4,2	1,36	0,9	2,8	0	5,6	1,3
M14	15/11/2025	4:00 am	12,4	2,4	2,2	0	4,6	2,9	1	2,3	0	7,5	2,4
M15	18/11/2025	4:00 am	12,4	2,4	2,2	0	4,6	2,9	1	2,3	0	7,5	2,4
M16	15/11/2025	4:00 am	12,4	2,4	2,2	0	4,6	2,9	1	2,3	0	7,5	2,4

Fuente: Autor (2025)

Tabla 18. Datos recolectados en la etapa de limpieza del maíz.

Etapa I (Limpieza del maíz)													
ID Muestra	Fecha	Hora	% Humedad	Germen dañado	Granos dañados por calor	Granos dañados por insectos	Granos dañados totales	Impurezas en el maíz	Granos partidos pequeños	Granos partidos grandes	Mezcla de color	Granos cristalizados	Granos amiláceos
M1	31/10/2025	9:00 pm	13,2	1,8	1,8	0	3,6	0,1	0,3	2,3	0	7,4	1,5
M2	4/11/2025	8:00 am	13	3,3	3,2	0	6,5	0,2	0,5	2,8	1	5,3	2,1
M3	4/11/2025	10:00 pm	13,4	1,9	2,5	0	4,4	0,1	0,3	2,3	0	6,2	1,6
M4	6/11/2025	1:00 am	12,5	2,4	2,7	0	5,1	0,2	0,3	3,3	0,5	4,7	1,6
M5	7/11/2025	1:00 am	12,6	3	2,6	0	5,6	0,3	0,6	3	0,3	7,6	1,8
M6	10/11/2025	10:00 am	12,7	1,9	5	0	6,9	0,2	0,4	2,5	0	9	1,5
M7	10/11/2025	5:30 pm	12,9	2	2,9	0	4,9	0,1	0,3	2	0,6	11,2	2,1
M8	12/11/2025	12:00 am	13,1	2,6	1,6	0	4,2	0,1	0,86	2,6	0	10,6	2,9
M9	12/11/2025	8:00 am	12,7	2,8	3	0	5,8	0,2	0,4	2,7	0	11,7	3,2
M10	13/11/2025	12:00 am	12,4	1,8	2,5	0	4,3	0,1	0,2	2	0	11	2
M11	13/11/2025	8:00 am	12,5	2,4	2	0	4,4	0,1	0,7	2,6	0	12,3	2,8
M12	14/11/2025	1:00 am	12,1	2	3	0	5	0,1	0,2	2,4	0	11,5	2
M13	14/11/2025	8:00 am	13	2,6	1,3	0	3,9	0,1	0,78	2,6	0,6	8,1	1,6
M14	15/11/2025	4:00 am	12,4	2,7	2	0	4,7	0,2	0,5	2,8	0	4,2	2,7
M15	18/11/2025	3:30 am	12,6	2,5	2,1	0	4,6	0,2	0,6	2,7	0,3	6,7	2,8
M16	15/11/2025	4:00 am	12,4	2,7	2	0	4,7	0,2	0,5	2,8	0	4,2	2,7

Fuente: Autor (2025).

Tabla 19. Datos recolectados en la desgerminación.

Etapa III (Desgerminación)								
ID Muestra	Fecha	Hora	% Humedad	Endospermo con daño crítico	Endospermo dañado por calor	Germen en endospermo	Impurezas en endospermo	Concha con endospermo
M1	3/11/2025	4:20pm	14	61	6	73	0	94
M2	4/11/2025	10:00am	14,3	60	8	86	0	89
M3	4/11/2025	10:00pm	13,2	74	6	89	0	144
M4	6/11/2025	1:00am	13,2	61	6	77	0	96
M5	7/11/2025	1:00am	13,5	76	5	85	0	96
M6	10/11/2025	9:40am	13,2	71	6	82	0	94
M7	10/11/2025	5:30:pm	12,5	81	7	89	0	100
M8	12/11/2025	1:00am	13,4	45	6	79	0	99
M9	12/11/2025	8:00am	13,6	76	7	96	0	115
M10	13/11/2025	12:30am	12,3	74	7	82	0	116
M11	13/11/2025	8:00am	13,2	75	6	84	0	96
M12	14/11/2025	1:00am	12,5	77	6	84	0	95
M13	14/11/2025	5:30am	12,5	89	7	93	0	123
M14	15/11/2025	1:00am	13,3	70	6	96	0	117
M15	18/11/2025	3:00am	14	70	5	72	0	105
M16	15/11/2025	1:00am	13,3	70	6	96	0	117

Fuente: Autor (2025).

Tabla 20. Datos recolectados en la etapa del pre-mojo o acondicionamiento.

Etapa IV (Pre-Mojo)					
ID Muestra	Fecha	Hora	%Humedad		
			1	2	3
M1	3/11/2025	4:40pm	30,9	x	x
M2	4/11/2025	10:00am	31	31	31
M3	4/11/2025	10:00pm	28	28	28
M4	6/11/2025	1:00am	30,2	30,2	30,2
M5	7/11/2025	1:00am	30,7	30,7	30,7
M6	10/11/2025	9:40am	26,5	26,5	x
M7	10/11/2025	5:30:pm	28,1	28,1	x
M8	12/11/2025	1:00am	29,9	29,9	29,9
M9	12/11/2025	8:00am	31,7	31,7	31,7

M10	13/11/2025	1:00am	32,1	32,1	32,1
M11	13/11/2025	8:00am	31,6	31,6	31,6
M12	14/11/2025	1:00am	29,3	29,3	29,3
M13	14/11/2025	8:00am	31,9	31,9	31,9
M14	15/11/2025	1:00am	29,7	29,7	x
M15	18/11/2025	3:30am	32,1	32,1	x
M16	15/11/2025	1:00am	29,7	29,7	x

Fuente: Autor (2025).

Tabla 21. Temperatura de las tres (3) cocinas.

Etapa V (Cocina)				
ID Muestra	Fecha	Temperatura (°C)		
		1	2	3
M1	3/11/2025	100	100	100
M2	4/11/2025	100	100	100
M3	5/11/2025	100	100	100
M4	6/11/2025	100	100	100
M5	7/11/2025	100	100	100
M6	10/11/2025	100	100	100
M7	11/11/2025	100	100	100
M8	12/11/2025	100	100	100
M9	12/11/2025	100	100	100
M10	13/11/2025	100	100	100
M11	13/11/2025	100	100	100
M12	14/11/2025	100	100	100
M13	14/11/2025	100	100	100
M14	17/11/2025	100	100	100
M15	18/11/2025	100	100	100
M16	17/11/2025	100	100	100

Fuente: Autor (2025).

Tabla 22. Datos recolectados en la etapa de laminación.

Etapa VI (Laminación)								
ID Muestra	Fecha	Hora	% Humedad Grits (después de la cocción y antes de laminar)			% Humedad hojuela		
			1	2	3	1	2	3
M1	3/11/2025	8:00pm	21,8	22,4	x	20,3	21,6	x
M2	4/11/2025	10:00am	22	22,3	21,9	20,13	20,84	21,06
M3	4/11/2025	10:00pm	21,3	20,8	21,7	18,4	19,6	20,1
M4	6/11/2025	4:00am	20,2	20,3	21,8	19,27	19,43	19,41
M5	7/11/2025	4:00am	21,9	21,6	21,8	20,73	21,83	19,72
M6	10/11/2025	5:00pm	21,4	22,1	x	20,6	22,1	X
M7	10/11/2025	8:00pm	22,3	22,36	X	20,69	20,6	X
M8	12/11/2025	4:30am	23,96	24,6	22,66	20,43	20,93	20,37
M9	12/11/2025	10:00am	21,9	21,8	21,6	20,94	21,73	20,34
M10	13/11/2025	4:30am	21,3	21,3	20,4	20,4	19,7	19,9
M11	13/11/2025	10:00am	21,9	22,3	21,4	20,46	21,93	20,46
M12	14/11/2025	4:30am	21,4	21,8	21,7	20,1	20,8	20
M13	14/11/2025	10:30am	21,67	21,96	22,68	20,47	20,27	20,09
M14	15/11/2025	4:00am	21,6	21,8	X	19,41	19,36	X
M15	18/11/2025	5:00am	21,4	21,7	X	20,83	20,92	X
M16	15/11/2025	4:00am	21,6	21,8	X	19,41	19,36	x

Fuente: Autor (2025).

Tabla 23. Datos recolectados en las tres (3) secadoras.

Etapa VII (Secado)																	
ID Muestra	Fecha	Hora	% Humedad			Temperatura (°C)			Espesor hojuela (mm)			Expansión (cm)			Pegajosidad (gr)		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
M1	3/11/2025	8:00 pm	12,62	10,25	X	128	130	125	0,43	0,37	X	8,5	8	x	13,5	16,4	X
M2	4/11/2025	10:00 am	12,37	11,62	13,44	128	130	125	0,4	0,43	0,45	8,5	8,5	9	14,2	15,8	12,4
M3	5/11/2025	1:00 am	10,15	9,64	9	128	130	125	0,4	0,46	0,33	7,3	8,1	6,7	19,2	13,4	21,4
M4	6/11/2025	4:00 am	12,87	11,53	10,2	128	130	125	0,42	0,42	0,39	8,25	8	7,62	14,3	17,6	19
M5	7/11/2025	4:00 am	12,15	11,43	10,04	128	130	125	0,43	0,4	0,39	8	9,5	7,12	14,7	16,7	17,4
M6	10/11/2025	5:00 pm	8,94	8,3	X	128	130	125	0,29	0,53	x	6,8	8,3	X	21,3	15,6	x
M7	10/11/2025	8:00 pm	10,88	12,57	X	128	130	125	0,29	0,53	x	9,62	10,5	x	13,3	12,3	X
M8	12/11/2025	4:30 am	11,38	11,23	9,72	128	130	125	0,46	0,45	0,42	7,5	8,37	7,25	11,5	13	14,5
M9	12/11/2025	10:00 am	12,07	11,67	11,82	128	130	125	0,42	0,45	0,4	8	9	8	14,7	15,7	15,3
M10	13/11/2025	4:30 am	9,67	9,4	11,16	128	130	125	0,45	0,38	0,49	8	7,7	9	14,7	16,1	12,3
M11	13/11/2025	10:00 am	9,25	11	10,95	128	130	125	0,39	0,4	0,4	8,25	9,12	10	17,5	13,9	13,7
M12	14/11/2025	4:30 am	10,28	8,56	13,55	128	130	125	0,42	0,41	0,42	8,7	8,3	9,7	11,5	13,3	11,1
M13	14/11/2025	1:00 pm	11,16	8,58	9,81	128	130	125	0,46	0,4	0,43	10	9,5	10,25	11,9	11,20	10,6
M14	15/11/2025	4:00 am	10,95	10,31	X	128	130	125	0,39	0,39	X	8,5	8,12	X	14,3	16	X
M15	18/11/2025	5:00 am	11,32	9,44	X	128	130	125	0,39	0,39	X	6,25	8	X	18	17,5	X
M16	15/11/2025	4:00 am	10,95	10,31	X	128	130	125	0,39	0,39	X	8,5	8,12	x	14,3	16	x

Fuente: Autor (2025).

Tabla 24. Datos recolectados en la molienda.

Etapa VIII (Molienda)														
ID Muestra	Hora	Granulometría					Humedad%	Expansión (cm)	Pegajosidad (gr)	Peso específico (Kg/lts)	NIR			
		500 μm	355 μm	250 μm	150 μm	Fondo					%Humedad	%Grasa	%Proteína	%Almidón
M1	10:30pm	5,06	44,21	26,68	17,41	6,8	11,05	8,1	13,5	0,549	12,3	2	3,6	71,2
M2	1:30pm	5,46	48,2	26,12	14,56	5,36	11,29	8,5	17,4	0,541	12,1	1,5	3,4	72,3
M3	12:30am	4,51	48,76	27,71	13,7	5,4	10,91	7,5	16,4	0,544	13,2	1,4	3,4	73,2
M4	4:00am	5,28	49,5	24,12	15,3	5,36	10,9	8,25	15,5	0,536	11,4	2,8	3,7	70,2
M5	4:00am	5,6	45,46	27,36	18,36	3,3	10,96	8,37	12,8	0,538	13,9	1,7	3,3	72,6
M6	5:00pm	5,06	35,76	30,06	24,1	4,76	10,45	7,8	17,4	0,546	13,3	1,2	3	74,5
M7	10:30pm	6,56	43,9	27	18,5	3,76	12,41	10	12,3	0,518	13,3	1,2	3	74,5
M8	4:30am	6,3	44,9	27,2	15,2	6,56	12,19	7,5	16,4	0,518	11,5	0,3	3,1	75,6
M9	10:00am	4,76	47,22	26,42	15,73	5,41	11,36	9	16,4	0,526	12,6	1	3	73,8
M10	5:00am	5,06	43,91	28,07	17,43	4,9	10,8	8,1	21,5	0,536	10,2	0,6	2,9	74,5
M11	10:00am	4,93	48,71	23,94	17,7	4,25	10,56	10	13,6	0,535	11,9	1	3,5	74
M12	5:00am	5,4	48,76	27,7	15,56	2,7	10,18	8,1	13,2	0,555	11,7	0,6	3,3	74,6
M13	1:00pm	4,86	45,9	27,6	17,6	3,96	10,66	8,62	14,6	0,544	11,7	1,7	3,8	72,3
M14	9:00am	4,6	47,9	28,8	14,7	4,43	10,35	6,37	17,2	0,546	11,4	1,4	3,5	72,5
M15	8:00am	5,43	49,2	26,1	13,4	6	10,42	6	20,1	0,548	11,3	1,8	3,6	72,1
M16	9:00am	4,6	47,9	28,8	14,7	4,43	10,35	6,37	17,2	0,546	11,4	1,4	3,5	72,5

Fuente: Autor (2025).

Tabla 25. Caracterización de las 16 muestras

Muestra presentación 900gr																		
ID Muestra	Fecha recolectada	Hora	Fecha de abierto	Humedad %	Peso esp. (kg/lts)	Granulometría					Pegajosidad (gr)	Expansión (cm)	Puntos osuros	NIR				Índice de Absorción de Agua (IAA)
						500 µm	355 µm	250 µm	150 µm	Fondo				% Humedad	% Proteína	% Grasa	% Almidón	
M1	3/11/2025	10:56 pm	24/11/2025	9,85	0,600	4,43	41,43	29,26	22,53	2,23	11,90	9,87	45	13,00	3,50	1,10	73,50	3,44
M2	4/11/2025	5:41 pm	24/11/2025	10,26	0,611	2,56	36,20	31,80	25,66	3,60	12,80	10,12	51	11,60	3,80	2,20	71,50	3,58
M3	5/11/2025	2:41 am	24/11/2025	10,36	0,593	4,36	40,06	29,66	22,76	3,16	12,70	10,00	50	12,30	3,70	2,00	71,80	3,58
M4	6/11/2025	7:45 pm	24/11/2025	9,95	0,605	3,36	39,53	29,36	23,66	4,16	12,70	10,00	55	10,80	4,00	2,00	72,00	3,71
M5	7/11/2025	9:45 am	24/11/2025	10,12	0,610	3,26	42,46	30,03	20,26	3,93	13,80	9,87	60	11,60	3,40	1,70	72,20	3,60
M6	10/11/2025	5:39 pm	24/11/2025	9,61	0,612	3,70	39,83	30,70	21,80	4,00	12,60	9,50	52	11,10	3,40	1,40	73,40	3,74
M7	11/11/2025	12:10 am	24/11/2025	10,88	0,598	4,73	38,66	29,73	22,53	3,80	13,10	10,37	46	13,20	3,60	1,30	73,70	3,30
M8	12/11/2025	7:30 am	24/11/2025	9,74	0,592	3,70	37,30	31,40	23,66	3,73	12,90	10,37	55	10,90	3,50	1,50	73,10	3,39
M9	12/11/2025	2:30 pm	24/11/2025	10,20	0,595	4,33	38,80	29,86	23,56	3,36	13,40	9,75	60	11,60	3,60	1,80	72,70	3,62
M10	13/11/2025	7:47 am	24/11/2025	9,67	0,600	2,83	36,73	30,66	23,93	6,10	13,40	9,75	66	10,00	3,40	2,40	71,60	3,79
M11	13/11/2025	1:45 pm	24/11/2025	9,17	0,602	4,13	39,46	30,66	22,33	3,30	8,70	10,37	64	11,00	4,10	1,70	72,80	3,64
M12	14/11/2025	8:34 am	24/11/2025	9,61	0,613	4,23	40,66	31,00	21,23	2,66	11,10	10,37	52	11,10	3,70	1,10	74,00	3,93
M13	14/11/2025	1:54 pm	24/11/2025	10,00	0,606	3,23	42,00	31,50	20,30	2,83	13,10	10,25	57	11,20	3,40	1,10	73,60	3,66
M14	17/11/2025	8:55 pm	24/11/2025	10,10	0,595	3,13	38,66	30,66	23,13	4,23	11,60	10,37	65	11,20	3,70	1,60	73,00	3,42
M15	18/11/2025	10:26 am	24/11/2025	8,86	0,600	3,30	39,76	29,96	21,80	4,53	12,10	10,25	67	11,00	3,70	1,60	72,90	3,52
M16	17/11/2025	8:49 pm	18/11/2025	9,35	0,591	4,96	41,06	30,60	21,66	1,66	10,90	10,25	80	11,10	3,90	1,60	72,90	3,42

Fuente: Autor (2025).

Tabla 26. Perfil amilográfico de las muestras recolectadas.

Perfil amilográfico						
ID Muestra	Pico máximo de viscosidad (RVU)	Punto mínimo de viscosidad (RVU)	Fragilidad (RVU)	Viscosidad Final (RVU)	Asentamiento (RVU)	Tiempo de pico (min)
M1	104,00	97,00	7,00	188,75	91,75	5,47
M2	102,67	92,75	9,92	179,33	86,58	5,40
M3	102,33	90,25	12,08	171,17	80,92	5,40
M4	103,50	95,42	8,08	178,50	83,08	5,33
M5	105,08	98,42	6,67	179,42	81,00	5,33
M6	114,75	99,92	14,83	185,17	85,25	5,27
M7	103,33	94,75	8,58	180,75	86,00	5,60
M8	103,25	92,50	10,75	178,67	86,17	5,47
M9	103,58	95,83	7,75	172,83	77,00	5,53
M10	122,58	94,75	27,83	193,25	98,50	5,27
M11	106,92	95,83	11,08	181,75	85,92	5,33
M12	121,00	100,00	21,00	195,25	95,25	5,33
M13	119,17	99,08	20,08	195,08	96,00	5,33
M14	109,33	91,00	18,33	188,67	97,67	5,33
M15	101,85	90,92	10,92	177,25	86,33	5,40
M16	101,17	90,25	10,92	174,58	84,33	5,40

Fuente: Autor (2025).

ANEXO B. Curvas de los Perfiles Amilográficos

ReporteTCW3

27/11/2025 07:50:19

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M1)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 27/11/2025

Tiempo 07:35:39

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,34 (g)

Water Weight 25,16 (g)

Sample Moisture 9,85 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M1)	1248,00	1164,00	84,00	2265,00	1101,00	5,47
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M1)	82,30					

Gráfico 17. Curva del Perfil Amilográfico M1

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

27/11/2025 07:34:55

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M2)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 27/11/2025

Tiempo 07:18:57

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,35 (g)

Water Weight 25,15 (g)

Sample Moisture 10,26 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M2)	1232,00	1113,00	119,00	2152,00	1039,00	5,40

Test	Pasting Temp
01 Standard 1(M2)	80,65

Gráfico 18. Curva del Perfil Amilográfico M2

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

27/11/2025 07:18:08

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M3)
Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 27/11/2025	Tiempo 07:02:56	Probador AsoLab	Instrumento 2225301
Sample Weight 3,36 (g)	Water Weight 25,14 (g)	Sample Moisture 10,36 (%)	Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M3)	1228,00	1083,00	145,00	2054,00	971,00	5,40

Test	Pasting Temp
01 Standard 1(M3)	81,50

Gráfico 19. Curva del Perfil Amilográfico M3

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

27/11/2025 07:01:08

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M4)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 27/11/2025

Tiempo 06:46:06

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,34 (g)

Water Weight 25,16 (g)

Sample Moisture 9,95 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M4)	1242,00	1145,00	97,00	2142,00	997,00	5,33

Test	Pasting Temp
01 Standard 1(M4)	80,65

Gráfico 20. Curva del Perfil Amilográfico M4

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

27/11/2025 06:41:44

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M5)
Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 27/11/2025
Sample Weight 3,35 (g)

Tiempo 06:25:23
Water Weight 25,15 (g)

Probador AsoLab
Sample Moisture 10,12 (%)

Instrumento 2225301
Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M5)	1261,00	1181,00	80,00	2153,00	972,00	5,53
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M5)	82,20					

Gráfico 21. Curva del Perfil Amilográfico M5

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 14:07:28

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M6)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025

Tiempo 13:52:23

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,33 (g)

Water Weight 25,17 (g)

Sample Moisture 9,61 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M6)	1377,00	1199,00	178,00	2222,00	1023,00	5,27
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M6)	79,05					

Gráfico 22. Curva del Perfil Amilográfico M6.

Fuente: Autor (2025).

ReporteTCW3

26/11/2025 13:50:07

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M7)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025

Tiempo 13:35:33

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,38 (g)

Water Weight 25,12 (g)

Sample Moisture 10,88 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M7)	1240,00	1137,00	103,00	2169,00	1032,00	5,60
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M7)	83,10					

Gráfico 23. Curva del Perfil Amilográfico M7

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 13:16:56

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M8.1)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025

Tiempo 13:01:09

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,33 (g)

Water Weight 25,17 (g)

Sample Moisture 9,74 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M8.1)	1239,00	1110,00	129,00	2144,00	1034,00	5,47
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M8.1)	81,55					

Gráfico 24. Curva del Perfil Amilográfico M8

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 12:43:10

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M9.1)
Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025
Sample Weight 3,35 (g)

Tiempo 12:28:15
Water Weight 25,15 (g)

Probador AsoLab
Sample Moisture 10,20 (%)

Instrumento 2225301
Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M9.1)	1243,00	1150,00	93,00	2074,00	924,00	5,53
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M9.1)	82,35					

Gráfico 25. Curva del Perfil Amilográfico M9

Fuentes: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 11:58:39

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M10.2)
Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025
Sample Weight 3,33 (g)

Tiempo 11:44:09
Water Weight 25,17 (g)

Probador AsoLab
Sample Moisture 9,67 (%)

Instrumento 2225301
Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M10.2)	1335,00	1098,00	237,00	2047,00	949,00	5,47

Test	Pasting Temp
01 Standard 1(M10.2)	80,70

Gráfico 26. Curva del Perfil Amilográfico M10

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 11:07:29

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M11.1)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025

Tiempo 10:52:26

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,31 (g)

Water Weight 25,19 (g)

Sample Moisture 9,17 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M11.1)	1283,00	1150,00	133,00	2181,00	1031,00	5,33
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M11.1)	79,05					

Gráfico 27. Curva del Perfil Amilográfico M11.

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 10:33:57

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M12.1)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025

Tiempo 10:18:21

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,33 (g)

Water Weight 25,17 (g)

Sample Moisture 9,60 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M12.1)	1452,00	1200,00	252,00	2343,00	1143,00	5,33
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M12.1)	79,75					

Gráfico 28. Curva del Perfil Amilográfico M12.

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 09:59:54

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M13.1)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025

Tiempo 09:45:13

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,34 (g)

Water Weight 25,16 (g)

Sample Moisture 10,00 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M13.1)	1430,00	1189,00	241,00	2341,00	1152,00	5,33
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M13.1)	79,80					

Gráfico 29. Curva del Perfil Amilográfico M13.

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 09:26:31

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M14.1)
Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025
Sample Weight 3,35 (g)

Tiempo 09:09:46
Water Weight 25,15 (g)

Probador AsoLab
Sample Moisture 10,10 (%)

Instrumento 2225301
Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M14.1)	1312,00	1092,00	220,00	2264,00	1172,00	5,33
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M14.1)	80,65					

Gráfico 30. Curva del Perfil Amilográfico M14.

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 08:50:48

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M15.1)
Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025
Sample Weight 3,30 (g)

Tiempo 08:28:13
Water Weight 25,20 (g)

Probador AsoLab
Sample Moisture 8,86 (%)

Instrumento 2225301
Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M15.1)	1222,00	1091,00	131,00	2127,00	1036,00	5,40
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M15.1)	80,65					

Gráfico 31. Curva del Perfil Amilográfico M15.

Fuente: Autor (2025)

ReporteTCW3

26/11/2025 08:01:39

Usuario AsoLab

ID de seguridad = 167711682339936

Detalles de las muestras

01 C:\Users\AsoLab\Documents\reportes\Standard 1(M16.4)

Archivo de configuración C:\Users\AsoLab\Documents\TCW3 Data\TCW3 Config Files\standard 1.rvc

Fecha 26/11/2025

Tiempo 07:46:48

Probador AsoLab

Instrumento 2225301

Sample Weight 3,33 (g)

Water Weight 25,17 (g)

Sample Moisture 9,70 (%)

Moisture Basis 14,00 (%)

Resultados de prueba

Test	Peak 1	Trough 1	Breakdown	Final Visc	Setback	Peak Time
01 Standard 1(M16.4)	1294,00	1166,00	128,00	2251,00	1085,00	5,40
Test	Pasting Temp					
01 Standard 1(M16.4)	79,80					

Gráfico 32. Curva del Perfil Amilográfico M16.

Fuente: Autor (2025)

Figura 6. Diagrama de producción de harina de maíz

Fuente: Autor (2025)